

Modelos biomatemáticos (2007/08)

February 22, 2010

Conteúdo

Prefácio	5
1 Geometria do corpo humano	7
1.1 Introdução	7
1.2 Massa	8
1.3 Centro de massa	8
1.4 Somatometria	9
1.5 Momento de inércia	9
Bibliografia	11
2 Movimento	13
2.1 Introdução	13
2.2 Locomoção	14
2.2.1 Estudo através dos deslocamentos angulares	15
2.2.2 Importância da força de reacção no chão	16
2.2.3 Momentos de força nas articulações	17
2.3 Energias cinética e potencial	17
2.4 Modelos	19
2.4.1 Método de Newton-Euler	19
2.4.2 Método de Lagrange	21
Bibliografia	23
3 Músculo	25
3.1 Introdução	25
3.2 Modelos	26
3.2.1 Modelos macroscópicos	26
3.2.2 Modelo do conjunto músculo-tendão	30
3.2.3 Modelo celular	31
3.3 Trabalho e potência	32
3.4 Conclusão	34
Bibliografia	35
4 Activação	37
4.1 Introdução	37
4.2 Densidade de corrente	38
4.3 Potenciais de equilíbrio da membrana	42
4.4 Cinética da membrana	43
4.5 Teoria de condução saltitante	47
4.6 Activação muscular	48
Bibliografia	53

5 Hemo-reologia	55
5.1 Introdução	55
5.2 Pressão sanguínea	56
5.3 Sangue arterial	57
5.4 Sangue venoso	58
5.5 Microcirculação	61
5.6 Circulação do sangue	62
5.7 Analogia entre circulação e corrente	65
5.8 Contribuição da respiração	66
Bibliografia	67
6 Tecidos	69
6.1 Introdução	69
6.2 Tecido como entidade deformável	70
6.3 Propriedades termodinâmicas dos tecidos	72
6.4 Atrito das cartilagens	73
6.5 Tecido como entidade térmica	74
Bibliografia	77
Apêndices	79
Apêndice A: Grandezas físicas	79
Grandezas físicas fundamentais	79
Grandezas físicas derivadas	80
Apêndice B: Constantes	81

Prefácio

Desde sempre que a Medicina exerce a sua Arte acompanhada de Tecnologia, tanto instrumentação assim como próteses e ortoses, e ao longo dos tempos tenta explicar o funcionamento do corpo humano através de leis abstractas, além de experimentação e observações. Na época Grega, houve uma revolução do pensamento com a invenção da matemática como teoria. A aplicação de processos numéricos e o rigor em aproximações para problemas específicos existente desde a época auge da mesopotâmia é substituída pela exactidão do pensamento, com a introdução de demonstrações e da abstração. No entanto, apesar do lema *tudo é número* da escola Pitagórica, vários estudos do sistema fisiológico foram encontrados, mas todos baseados em postulados religiosos, míticos e filosóficos.

Em contraposição à actual preocupação em responder a **como** funciona a natureza, na antiguidade estavam preocupados no **porquê**. A ciência reduzia-se a simples observação e elaboração de teorias metafísicas completamente desajustadas da visão do século XXI. Devido ao período de estagnação da Idade Média, estas teorias permaneceram até ao Renascimento. Neste último período, a ciência voltou a avançar através de métodos experimentais. A grande revolução da ciência deu-se com o trabalho *Saggiatore* (1623) de Galileu onde se abandona o termo ciência, reservado apenas ao conhecimento do *ser* (coisas eternas), para passar a ser uma descrição matemática da Natureza, descobrindo regras que lhe dêem coerência, denominadas por *leis*, tal como as concretizadas no trabalho posterior *Dialogo* (1632).

Os *Philosophiae naturalis principia mathematica* (1686) de Newton foram base de estudo durante os séculos XVII e XVIII nas academias de ciências dos principais estados europeus, das quais se destacavam as de Paris, Berlim e São Petersburgo. Nesta época, o ensino universitário desempenhava um papel menor ou mesmo nulo na actividade científica.

Nos séculos XVIII e XIX, houve um salto quantitativo e qualitativo da ciência, cujas teorias ainda são aceites nos dias de hoje. Apesar de ter existido sempre uma relação estreita entre a teoria e a prática, a engenharia biomédica só nasceu nas últimas décadas do século XX, quando os engenheiros das áreas de mecânica, de civil e de electricidade pretenderam dar uma abordagem mais científica ao estudo do corpo humano. Esta abordagem é uma simples aplicação das leis da física de modo a obter uma descrição mais detalhada do sistema fisiológico.

É segundo esta perspectiva que estas notas foram elaboradas. Assim, cada capítulo é iniciado com uma introdução de história indispensável a uma melhor compreensão das teorias actuais. As referências históricas são um culminar de ideias que existem entre vários pensadores e investigadores de cada época. De facto, sempre existiram muitos trabalhos anteriores a um dado resultado apresentado por um autor conhecido, que foram bases e linhas condutoras essenciais mas que infelizmente ficam no esquecimento pela incapacidade de enumerar todos os autores. A parte principal de cada capítulo consiste numa parte teórica que descreve os modelos matemáticos segundo as premissas essenciais para um estudo de biomecânica, bioelectromagnetismo e hemo-reologia. Para que a formação do leitor seja completa é necessária a introdução de noções médicas para descrever os problemas. Certas áreas da Medicina, tais como metabolismo, controlo de populações, formação de colónias ou migração de células, estão fora do âmbito destas notas. Os distúrbios e suas perturbações assim como o uso de próteses e ortoses ficaram inevitavelmente fora do contexto deste livro.

A organização deste livro é baseada no relacionamento entre os temas de mecânica dos sólidos,

mecânica de fluidos, circuitos eléctricos e electromagnetismo e a sua aplicação ao estudo fisiológico do corpo humano.

Os três primeiros capítulos abordam o movimento geral do corpo e os mecanismos envolvidos, estudo este que é usualmente denominado por biomecânica. O prefixo “bio” vem do grego e significa “vida”, e o sufixo “mecânica” denota uma área da física que estuda o efeito das forças em objectos e movimento.

O sistema de activação, mecanismo do campo do bioelectromagnetismo necessário ao funcionamento da biomecânica, é estudado no quarto capítulo.

O quinto capítulo é reservado ao estudo do sangue, suas características parametrizadas como a pressão, a elasticidade, a viscosidade, etc., e ao seu escoamento como função destes parâmetros. Algumas aplicações aos aparelhos circulatório e respiratório são feitas.

O sexto e último capítulo apresenta o estudo dos tecidos segundo o ponto de vista da abordagem clássica de tecidos através de leis de comportamento e relações entre tensões e deformações, assim como da termodinâmica, um dos temas importantes da física ainda não abordado nos outros capítulos, relacionando-a com os aspectos fisiológicos.

A sequência dos capítulos está por ordem de dificuldade das noções matemáticas introduzidas. No entanto, cada capítulo apresenta as definições suficientes para seu discernimento e pode ser lido separadamente. A leitura deste livro é então independente da sequência original dos capítulos. Além disso, a aprendizagem deve ser um processo cíclico, assim o que é importante para dominar uma matéria é a quantidade de vezes que se a estuda e sempre sob perspectivas diferentes.

Com intenção de manter as notações habituais, existem letras que denotam entidades diferentes consoante o contexto (cf. Apêndices).

Para finalizar, não podemos de deixar registado de que para um estudo profícuo, embora se possa adquirir vastos conhecimentos em Medicina, deve-se estar ciente da necessidade de trabalhar sempre em cooperação com um especialista da área.

Capítulo 1

Geometria do corpo humano

1.1 Introdução

Desde os tempos das grandes civilizações antigas, nomeadamente, a mesopotâmica, a egípcia, a indiana, a chinesa e a grega, que existe a prática da cirurgia e, conseqüentemente, o estudo da anatomia. É na época da Grécia Clássica com a matemática demonstrativa da Escola Pitagórica (séc VI a.C.) e sua aplicação à medicina pelo filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) que começa um conhecimento científico da matéria.

Apesar do sistema fisiológico ser apenas baseado em três pneumas do conceito do sistema cardiovascular segundo o médico Cláudio Galeno (c. 130-200) de Pérgamo na Ásia Menor: o espírito natural (fígado), o espírito vital (coração) e o espírito animal (cérebro), a anatomia refloresce durante o Renascimento com a abertura da escola de anatomia de Pádua, em seu seguimento escolas de muitas cidades italianas e posteriormente no séc XVI em cidades francesas. Muitos trabalhos foram efectuados, destaque-se, por exemplo, *Musculorum humani corporis picturata dissectio* (1541) de Gian Battista Canano por ser um atlas inovador relativamente à escola medieval que seguia Galeno, e *De human corporis fabrica libri septem* (1543) de Andries van Wessel (cujo nome latinizado Andreas Vessalius por que era conhecido segundo tradição da época) por seu atlas completamente inovador e completo (cf. [7, pág. 148-149]), que abriram um novo período nas investigações de anatomia.

No entanto, foi com o trabalho excelente e exaustivo de Leonardo da Vinci (1452-1519), que originou um novo impulso à anatomia a partir do séc. XVIII. O estudo da geometria do corpo humano proveio da necessidade de dados para a análise do movimento. Da Vinci não escreveu nenhuma obra, apenas apontamentos e desenhos, tendo passado despercebido dos anatomistas dos séculos XVI e XVII. Segundo consta, isto deveu-se ao facto de Da Vinci ignorar o latim e o grego, línguas nas quais as obras científicas eram e foram escritas.

A análise do corpo humano, em termos de certos componentes definidos anatomicamente, é o estudo do antropometrista, ou seja, do antropologista físico. Para estudar as características antropomórficas e avaliar as mudanças que ocorrem com a idade, sexo, saúde e doença são necessárias leis que permitam obter essas relações. Existem dois tipos de análise: a somatolítica, que se refere a medições anatómicas sem dissecção e que envolve o cálculo de densidade (*densometria*), de compartimentos de água (*hidrometria*), e de dimensões (*somatometria*) [2]; e a funcional que determina a natureza da massa de uma célula e as suas relações com as estruturas envolventes e fluidos [4].

As medidas antropométricas são de extrema importância para descrever e diferenciar os vários tipos de corpo humano, que variam segundo a raça, sexo e idade. Todavia, as medidas necessárias dependem do modelo desejado. Assim, para modelar o movimento é preciso conhecer massas, momentos de inércia e suas localizações, comprimentos e volumes de ossos, músculos e tendões. Para uma melhor compreensão destes temas limitar-nos-emos a apresentar algumas destas medidas e respectivas definições.

1.2 Massa

Quais são as dimensões fundamentais? Estas dimensões são dadas como axiomas. Existem e não podem ser derivadas umas das outras nem sequer de qualquer outra entidade. Podem apenas serem medidas experimentalmente. Em 1833, o matemático alemão Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) definiu como dimensões fundamentais para a mecânica: *comprimento, massa e tempo*, donde se podem definir todas as outras dimensões. No entanto, a determinação da massa pode ser encontrada desde o tratado de mecânica e física *Mizân al-hikma* de Al-Khâzinî (séc. XII) como sendo a resistência de um corpo ao movimento. Assim, a massa não é uma dimensão fundamental e começou por ser dada pela expressão

$$m = \rho V, \quad (1.1)$$

onde ρ é a massa específica considerada constante e V é o volume.

Actualmente, a massa é calculada através do integral de volume:

$$m = \int \int \int \rho dx dy dz,$$

onde ρ é a massa específica definida como função de cada ponto (x, y, z) do espaço tridimensional.

1.3 Centro de massa

O conhecimento do centro de massa do corpo humano é de extrema importância para a sua estabilidade de equilíbrio. Normalmente, quanto mais baixo se posiciona o centro de massa, maior estabilidade de equilíbrio existe. A posição mais estável é a deitada, seguindo-se a sentada no chão, a de pé, terminando com a menos estável: sobre as pontas dos pés. Com excepção de posições tais como a posição do gato em que o corpo se encontra completamente abandonado sob a acção da gravidade com os músculos relaxados e sobre o suporte dos braços que se encontram trancados.

O centro de massa de um osso, considerado um sistema constituído por duas extremidades onde estão concentradas massas m_1 e m_2 (Fig 1.1), é dado por

$$x = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \quad y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}.$$

Todavia, é comum usar-se valores para centros de massa calculados experimentalmente em cadáveres

Figura 1.1: Representação esquemática de um osso

humanos. Tais valores são conhecidos na literatura para sujeitos masculinos com dimensões consideradas *standard*. Como o corpo vivo não é uma estrutura rígida, os centros de massa são dependentes do tempo e espaço. Deslocam-se dependentemente da mudança da distribuição da densidade de massa na estrutura, de modo a que o corpo em movimento resista aos esforços, auto-protégendo-se e deformando-se.

Portanto, o centro da massa de qualquer corpo é

$$\begin{aligned} x_{CM} &= \frac{1}{m} \int \int \int x \rho dx dy dz \\ y_{CM} &= \frac{1}{m} \int \int \int y \rho dx dy dz \\ z_{CM} &= \frac{1}{m} \int \int \int z \rho dx dy dz. \end{aligned}$$

1.4 Somatometria

A altura e o peso são medições sobejamente conhecidas. As relações conhecidas entre o volume, ou a área de superfície, e o peso e a altura são apenas equações empíricas devido à forma irregular do corpo humano. Apresentaremos algumas aproximações rudimentares do volume total do corpo humano.

Sendroy e Cecchini [6] formularam a equação seguinte a partir de dados experimentais [5]

$$V = S(51.44P/h + 15.3),$$

onde V é o volume em litros, S é a área de superfície em metros quadrados calculada através de fotografia, P é o peso em kilogramas, dado por $P = mg$, sendo a aceleração gravitacional $g = 9.8ms^{-2}$, e h é a altura em centímetros. Através de outros métodos, por exemplo, o método da água, todo o corpo mergulhado num fluido sofre da parte deste uma pressão vertical, de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado, donde vem $\rho V = P$ (compare com (1.1)).

Ainda não há muito tempo, a superfície do corpo era calculada manualmente. Bouchard *traçava sobre a pele uma grande quantidade de rectas limitando pequenas superfícies planas rectangulares ou triangulares e calculava a área de cada uma destas figuras geométricas* [3, pág. 191]. Bergomé e Sigalas envolviam o indivíduo em panos cuja superfície mediam. Vários autores propuseram

$$S = cP^{2/3}$$

onde P denota o peso (kg), S a superfície (dm^2) e c uma constante que variava de autor para autor, para Meeh $c = 12.3$, Maurel $c = 7.5$ e Lassablière $c = 10.5$. Devido à discrepância dos valores calculados por esta fórmula, tem-se continuado a tentar definir uma lei geral. Du Bois apresentou

$$S = 71.84P^{0.425}h^{0.725},$$

onde S é expresso em m^2 , P em kg e h em cm .

Como estes valores de volume ou área de superfície não conseguiram responder às necessidades pela sua inexactidão, introduziram-se uns parâmetros de avaliação, denominados por *coeficientes antropométricos*. Os coeficientes antropométricos são valores calculados a partir das medidas de peso e de altura que avaliam o estado físico de um indivíduo por meio de uma tabela [3, págs. 102-103]. O segmento antropométrico de Bouchard é P/h . O índice de Broca é $P - (h - 100)$.

1.5 Momento de inércia

A descrição do movimento dum corpo humano engloba tanto o movimento rectilíneo (translação através de rectas) como o movimento angular (rotação). Quando um segmento roda, a massa (medida de inércia) é substituída pelo momento de inércia, pois é relevante o modo como se encontra distribuída a densidade no espaço. O momento de inércia de um corpo é analogamente à massa calculado segmentando o corpo em várias partes onde seja fácil de calcular. Tal como a massa determina a resposta de um corpo a uma determinada força, o momento de inércia determina a resposta a um determinado momento de força. No entanto, se considerarmos dois indivíduos com a mesma massa nas pernas, mas um mais alto do que o outro, a pessoa mais alta possui maiores momentos de inércia.

O momento de inércia I mede assim a resistência ao movimento angular, cujo valor é dado pela seguinte matriz de inércia:

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

onde cada uma das seguintes quantidades descreve o modo como a massa se encontra distribuída em relação a cada um dos eixos:

$$I_{xx} = \int \int \int (y^2 + z^2) \rho dx dy dz$$

$$\begin{aligned}I_{yy} &= \int \int \int (x^2 + z^2) \rho dx dy dz \\I_{zz} &= \int \int \int (x^2 + y^2) \rho dx dy dz \\I_{xy} &= I_{yx} = \int \int \int xy \rho dx dy dz \\I_{xz} &= I_{zx} = \int \int \int xz \rho dx dy dz \\I_{yz} &= I_{zy} = \int \int \int yz \rho dx dy dz.\end{aligned}$$

Os conceitos de centro de massa ou centro de inércia e de momento de inércia foram definidos abstractamente em *Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum* (1760) pelo matemático suíço Leonhard Euler (1707-83).

Bibliografia

- [1] A.R. BEHNKE & W.E. SIRI. *The estimation of lean body weight from anthropometric and x-ray measurements*. USNRDL TR-203, 1957.
- [2] J. BROZEK. The measurement of the body composition. **Em** *A handbook of Anthropometry*. Montagu. Springfield, Charles C. Thomas, 1960.
- [3] CLUZET & PONTUS. *Compendio de física médica*.
- [4] F.D. MOORE & C.M. BOYDEN. Body cell mass and limits of hydration of the fat-free body: their relation to estimated skeletal weight. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* **110** (1963), 62-71.
- [5] E.F. OSSERMAN, G.C. PITTS, W.C. WELHAM & A.R. BEHNKE. In vivo measurement of body fat and body water in a group of normal men. *USN MRI Res. Rept. NM 004 006 03.08* **12** (1954), 55-66.
- [6] J. SENDROY JR. & L.P. CECCHINI. Indirect estimation of body surface area and volume. *J. Appl. Physiol.* **14** (1959), 1000-1004.
- [7] R. TATON (ed). *Histoire Générale des Sciences: La science moderne (de 1450 a 1800) II*. Presses Universitaires de France, Paris 1969.
- [8] J. WISMANS, F. VELDPAUS, J. JANSSEN, A. HUSON & P. STRUBEN. A three-dimensional mathematical model of the knee-joint. *J. Biomechanics* **13** (1980), 677-685.

Capítulo 2

Movimento

2.1 Introdução

Desde a época pré-histórica que o ser humano se interessa pelo movimento. As primeiras definições de velocidade e de força podem encontrar-se no trabalho do chinês Mo Ti (séc. V a.C.). Todavia, era uma abordagem mais artística do que científica. O estudo do movimento com a identificação da importância da flexão-extensão das articulações, da transferência lateral do peso no caminhar e até a importância da força de reacção no chão foi observado nos animais por Aristóteles.

Na escola de Aristóteles, o movimento aparece definido por ser *a coexistência simultânea entre a potência e a acção (actus existentis in potentia in quantum est in potentia)*¹ cf.[18, pág.270]. O movimento implica uma ruptura de equilíbrio ou uma tentativa de restabelecer esse equilíbrio, uma vez que no mundo terreno cada elemento tem o seu lugar ordenado pela seguinte ordem, ao centro: a terra, e em camadas concêntricas: a água, o ar e o fogo. É respeitando este princípio que uma pedra cai sobre a terra e uma chama se eleva. Nessa altura, acreditava-se que a velocidade era directamente proporcional à força e inversamente proporcional à resistência, ou seja,

$$v = \frac{F}{R} \Leftrightarrow F = Rv.$$

A existência de um centro de gravidade para todo o corpo, como fundamento da estática, e as primeiras leis de alavancas foram descobertas por Arquimedes de Siracusa (287-212 a.C.). Um autor menos teórico e mais prático da aplicação do rigor matemático à mecânica e à técnica foi o matemático e físico Héron de Alexandria (séc I).

Durante os séculos VIII a XII, na civilização árabe, houve um grande desenvolvimento dos conceitos de velocidade e de aceleração por al-Bîrûnî (973-1048) devido aos métodos infinitesimais e do conceito de tempo definidos por Ibn Sînâ (980-1037). O matemático, físico e geógrafo al-Bîrûnî(conhecido pelo nome latinizado Alberuni) representa *o espírito aventureiro e crítico que caracteriza o ideal científico moderno*, enquanto o filósofo, astrónomo, físico e médico Ibn Sînâ (conhecido pelo nome latinizado Avicena) representa *o espírito sintético e foi essencialmente um organizador, um enciclopedista e um filósofo* [18, pág. 466].

Foi no Renascimento (séc. XV) que se reiniciou, na europa ocidental, o estudo do movimento entre vários cientistas da época. Podemos destacar, entre muitos outros, Da Vinci por ter proclamado a importância da experiência e da tecnologia, contrapondo-as à existência da teoria pura e especulativa. Assim, Da Vinci pode ser considerado o primeiro engenheiro tal como conhecemos nos dias de hoje. Contemporaneamente, o aperfeiçoamento do relógio impulsionou o estudo da mecânica devido a proporcionar a indicação do tempo exacto e a regularidade do movimento. *Foi um factor importante*

¹a acção daquilo que está em potência enquanto que tal.

no desenvolvimento da concepção mecanicista do mundo. Representou também uma transformação psicológica, expressa nas palavras “tempo é dinheiro” [16, pág. 158].

O movimento pode ser estudado segundo duas perspectivas: a *cinemática* quando é ignorada a existência de forças, e a *cinética* quando é incorporado o conhecimento de forças e suas relações.

Para descrever os princípios de movimento, as primeiras análises matemáticas foram feitas pelo físico e astrónomo italiano Galileo Galilei (conhecido apenas por Galileu, 1564-1642). O trabalho de Galileu iniciou a cinemática, com o cálculo da velocidade e da aceleração, e introduziu o estudo matemático na mecânica e movimentos locais, as chamadas novas ciências em *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* em 1638.

René Descartes (1596-1650) e Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) aplicaram as leis da física aos processos fisiológicos do corpo humano. Descartes foi o primeiro a reconhecer o corpo humano como máquina, e Borelli descreveu os ossos como alavancas e os músculos como forças.

O matemático, físico, astrónomo e filósofo inglês Isaac Newton (1642-1727) introduziu na cinemática de Galileu as noções de massa, momento e força. Assim nasceu a cinética. Foi o primeiro a reconhecer a diferença entre massa e peso. Na sua obra *Principia* em 1687, publicou as três leis do movimento ainda hoje aceites como os princípios da dinâmica.

A importância que as leis de Newton efectivamente exerceram no estudo do movimento leva-nos aqui a defender o *determinismo*, de forma a melhorar a previsão científica de modo a ser tão precisa quanto possível: *qualquer sistema físico é previsível, no sentido em que, pelo menos depois de o acontecimento a prever ter ocorrido, é possível verificar que o acontecimento estava determinado pelo estado do sistema* [13]. Assim, uma descrição suficientemente plena do sistema (juntamente com as leis naturais), implica logicamente a previsão. As observações dos fenómenos que se produzem no mundo dos acontecimentos são realizadas, matematicamente, por meio de um referencial em termos de posição do espaço (x, y, z) e de instante do tempo t .

2.2 Locomoção

Em 1836, em Leipzig, apesar de não terem tecnologia apropriada os irmãos alemães Weber (Wilhelm e Eduard) elaboraram uma teoria sobre a locomoção [1] e mediram a frequência, o comprimento de um passo, a altura do deslocamento vertical da cabeça, entre outras medições. Foi na presença de instrumentação que o médico e fisiologista francês Étienne Jules Marey (1830-1904) e o seu aluno Gaston Carlet colectaram dados que até ao momento não foram possíveis de fazer como, por exemplo, o centro de pressão do pé no chão. A técnica elaborada por Marey, denominada cronofotografia geométrica, no entanto só descrevia o plano sagital a duas dimensões do aparelho locomotor. Contemporaneamente, Edward Muybridge [11] descobriu a técnica de fotografar em sequência, o que veio beneficiar ainda mais as investigações de Marey, conseguindo calcular a energia cinética e potencial de uma pessoa a andar.

Em 1895, na Alemanha, o anatomista Wilhelm Braune, em colaboração com o matemático Otto Fischer, introduziu a técnica de esterometria que permite a reconstrução do movimento a três dimensões e o reconhecimento de propriedades cinéticas dos diferentes segmentos.

O andar é um dos movimentos preferidos pelos fisiatras, fisioterapeutas e ortopedistas e, portanto, um dos temas de excelência dos engenheiros e cientistas da área [12], [14] e [22]. A locomoção depende da raça, idade, tipo de constituição e até do estado de espírito, no entanto há um padrão comum ao processo de movimento. Este padrão descreve a variação de ângulos entre os segmentos do corpo humano de modo a que o controlo dos músculos necessário para efectuar um passo requeira uma energia metabólica mínima para uma dada distância percorrida (repetição de passos). Os quadrípedes estão activos para manter a perna esticada. O padrão do deslocamento do joelho também é típico no processo de andar. Durante um passo, os flectores do pé tem a sua maior acção quando comprimem o pé contra o chão na fase final do passo de modo a efectuar um efeito de propulsão no movimento dianteiro do andar. Nesse mesmo instante, os flexores da anca estão activos para levantar a perna e avançá-la para a fase seguinte de suspensão do pé.

Figura 2.1: (a) 2 segmentos; vistas sagital (b) e frontal (c) de 4 segmentos com 4 ângulos

Recordemos que deslocamento não é distância. A distância é dada pelo comprimento entre dois pontos do espaço em instantes de tempo diferentes, obtendo-se sempre uma quantidade positiva. O deslocamento envolve distância, mas tem em conta também o sentido em que o movimento se processa. Por exemplo, uma pessoa inicia uma caminhada num dado instante inicial, $t = 0$, de 2km durante 15 minutos. No instante $t = 15$, a distância percorrida = deslocamento = 2km. Supondo que caminha a velocidade constante, ela regressa ao ponto de partida no instante $t = 30$, tendo efectuado uma distância de 4km. No entanto, enquanto regressava o deslocamento era negativo, resultando como deslocamento final $2 - 2 = 0$ (zero).

2.2.1 Estudo através dos deslocamentos angulares

A locomoção pode ser representada por um sistema de n equações diferenciais do tipo apresentado na secção 2.4. O número n varia entre os modelos do corpo humano mais simples a duas dimensões [8], a três dimensões [19], (Fig. 2.2.1), e os de duas dimensões [17], e três [20] até 16 segmentos incluindo 33 corpos rígidos em três dimensões [15], e representa o número de ângulos escolhidos.

Um passo começa quando o calcanhar da perna esticada entra em contacto com o chão e termina quando o mesmo pé sai do chão e é constituído por várias fases:

duplo suporte: quando os dois pés estão em contacto com o chão. Começa com o contacto do calcanhar (0%) e termina com o apoio do dedo grande do pé (10%) da perna escolhida (pé a cheio);

pé fixo: quando o pé se encontra apoiado uniformemente no chão. Esta fase inicia com a perna esticada;

duplo suporte: começa com o levantar do calcanhar da perna escolhida ou com o contacto do calcanhar da perna oposta (50%) e termina com o levantar do dedo grande do pé da perna escolhida ou com o contacto do da perna oposta (60%);

pé móvel: quando o pé baloiça no ar terminando com o contacto do calcanhar no chão (100%).

Analizemos os ângulos da anca e do joelho (Fig. 2.2) como função do tempo. O estudo será baseado em curvas experimentais e não na solução do sistema de equações diferenciais, porque este sistema não linear não tem uma solução analítica conhecida até ao momento. Tem apenas soluções numéricas que obviamente são aproximações da solução real.

Defina-se como ângulo da anca φ , o ângulo agudo formado pelo segmento correspondente ao conjunto do tronco, membros superiores e a cabeça e pelo segmento correspondente à coxa. Este ângulo, convencionado de valor positivo (+) para o estado de flexão e de negativo (-) para a extensão, é $\varphi = \theta_4 - \theta_3$. Analogamente o ângulo ψ no joelho é o ângulo agudo formado pelos segmentos correspondentes à coxa e à perna, convencionado sempre de valor negativo. Este ângulo é $\psi = \theta_3 - \theta_2$.

O ângulo φ na anca começa com um valor positivo, significando que a coxa se encontra dianteira. Durante a segunda fase de passo o tronco avança, passando a valores negativos de φ , o que significa

Figura 2.2: Representação esquemática de um corpo humano no plano sagital.

que a coxa passou a uma posição de rectaguarda relativamente ao tronco. Na terceira e última fases, o ângulo cresce, recuperando no instante final a posição inicial.

No instante inicial ($t = 0$) de um passo, o joelho encontra-se esticado, logo o ângulo inicial é zero entre a direcção da coxa relativamente à da perna. Durante a primeira fase do passo (0 – 10%), o joelho flecte. Portanto, o ângulo ψ cresce em valor absoluto ou, equivalentemente, descrece com valores negativos. O valor mínimo deste ângulo é atingido quando o pé se encontra suspenso na última fase do passo.

Outro dado importante é o conhecimento da velocidade do centro de massa do corpo \dot{x}_{CM} . Por exemplo, um adulto normal atlético caminha segundo uma média de $\dot{x}_{CM} = 1.4ms^{-1}$ enquanto uma criança doente pode efectuar valores muito inferiores como $\dot{x}_{CM} = 0.3ms^{-1}$, dependendo da idade da criança e do tipo de doença.

2.2.2 Importância da força de reacção no chão

O chão absorve o impacto. Outra forma de interpretar o movimento é através da força de reacção no chão e centro de pressão.

A força de reacção no chão é uma resposta das acções musculares assim como do peso do corpo transmitida pelos pés. Esta força é representada matematicamente por um vector com três componentes: vertical, anterior-posterior e lateral. Por uma questão de universalidade, a força é normalizada pelo peso e a sua representação gráfica é apresentada como percentagem em relação ao peso total do corpo.

A força de reacção é o vector $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, onde a componente vertical F_z é a que melhor caracteriza o passo. Inicia com um rápido crescimento quando o calcanhar se apoia no chão e atinge um valor superior ao peso total do corpo, o que significa que o centro de massa está acelerado verticalmente [6], segundo a relação

$$F_z = m(\ddot{z}_{CM} + g).$$

Durante o passo, enquanto o joelho flecte, a componente vertical F_z diminui abaixo do peso total do corpo, voltando a ultrapassar o peso total do corpo quando os flexores do pé entram em acção para fazer avançar o corpo, terminando com a redução total de F_z quando o pé se levanta do chão.

A componente anterior-posterior F_x é importante no sentido em que avalia o atrito horizontal entre o pé e o chão. Quando o calcanhar entra em contacto com o chão, F_x é negativa significando que há atrito no sentido posterior de forma a que o pé não escorregue no sentido anterior. Quando os flexores do pé entram em acção para o efeito de propulsão, esta componente F_x passa a ser positiva.

O centro de pressão é o ponto de contacto com o solo e faz um trajecto contínuo desde o calcanhar até ao dedo do pé [5].

2.2.3 Momentos de força nas articulações

A interpretação do movimento pode também ser feita através dos momentos de força aplicados em cada articulação como função do tempo. As articulações são estruturas complexas constituídas por ligamentos, cápsula articular, cartilagem e meniscos (cf. Capítulo 6) que conferem estabilidade à união entre dois ou mais ossos. Permitem a postura erecta e limitam os movimentos para evitar que os ângulos entre os ossos ultrapassem uma determinada amplitude.

O conceito de momento de força foi introduzido pelo matemático francês Louis Poinsot (1777-1859) em *Théorie nouvelle de la rotation des corps*, em 1834.

O momento de força exercido numa articulação é resultado das forças aplicadas aos segmentos que se unem na designada articulação através do produto externo

$$\mathbf{M}(t) = \sum \mathbf{F}(t) \times \mathbf{r}(t) \quad (2.1)$$

onde \sum é a soma correspondente ao número de músculos que influenciam o movimento de dada articulação, \mathbf{F} denota a força de cada músculo dada por

$$\mathbf{F} = F \frac{\vec{OI}}{|\vec{OI}|},$$

onde O denota o ponto de aplicação da força dado pelo ponto de origem do tendão no segmento imóvel e I representa o ponto de inserção do tendão no segmento móvel e \mathbf{r} denota o vector posição entre o ponto de aplicação da força e o centro de massa do segmento móvel.

O momento de força ainda está por definir em certos casos: quando o tendão está inserido no osso através de uma superfície ou quando o músculo atravessa por cima de uma articulação como, por exemplo, os músculos extensores do joelho. Apesar destes casos existirem, supõe-se que o músculo se insere no osso através do tendão em apenas num ponto, e supõe-se que existem pontos efectivos para o caso do músculo atravessar uma articulação. Assim, teoricamente o momento de força é fácil de ser calculado e utiliza-se a relação

$$\mathbf{M}_e = F \frac{O_e \vec{I}_e}{|O_e \vec{I}_e|} \times \mathbf{r}.$$

PROBLEMA 1 *Determine o momento de força exercido no joelho quando activos os músculos bicípede crural e costureiro de uma pessoa sentada (Fig. 2.3).*

A dificuldade de expressar matematicamente o momento de força de um complexo musculo-tendão quando actua sobrepondo-se por cima de uma articulação (por exemplo, os extensores da perna e o joelho) é ainda nos dias de hoje um problema em aberto. Existem apenas curvas $\mathbf{M}_e(\theta)$ determinadas experimentalmente [20] que descrevem os braços dos momentos efectivos associados a cada complexo musculo-tendão em tais condições.

Quando o pé em movimento tem massa desprezável em relação ao pélvis e tronco, o momento de força existente entre o tronco e a perna em movimento não interfere com o movimento da perna esticada.

2.3 Energias cinética e potencial

A energia cinética de um objecto em movimento de translação e de rotação num plano tem a forma simplificada

$$E_c = \frac{1}{2}(mv^2 + I\omega^2)$$

Figura 2.3: Representação esquemática do sistema esquelético. Dado que o músculo bicípide crural é um músculo bi-articular tem a inserção na tibia, e a origem não no fémur mas sim na estrutura pélvica. Supõe-se um ponto efectivo P_e o qual pertence à linha de direcção da força muscular exercida no ponto de inserção P_1 . As distâncias $\overline{PP_1} = r_1$, $\overline{PP_2} = r_2$ e $\overline{PP_3} = r_3$ são conhecidas, e o fémur permanece horizontalmente imóvel, só a tibia se move segundo o ângulo θ . Assume-se conhecidos os valores das forças musculares (F_1 para o bicípide crural e F_2 para o costureiro).

onde $v^2 = v_x^2 + v_y^2$, em que v_x e v_y são as componentes segundo as direcções dos eixos xx e yy , respectivamente, do vector velocidade \mathbf{v} do centro de massa e ω a velocidade angular.

PROBLEMA 2 Prove que para uma partícula em movimento angular em 2D em relação a um centro de rotação com velocidade angular $\omega = \dot{\theta}$, a energia cinética vem dada por

$$E_c = \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2}I\omega^2.$$

SUGESTÃO: Quando o movimento é angular, podemos supor a origem dos eixos coordenados no centro da rotação obtendo-se

$$\begin{aligned} v_x &= -r\omega \sin \theta \\ v_y &= r\omega \cos \theta \end{aligned}$$

sendo r a distância. \square

Registemos dois acontecimentos:

- no movimento de rotação sobre si mesmo, um patinador sobre o gelo para aumentar a sua velocidade de rotação encolhe os braços de forma a diminuir o momento de inércia, e para reduzir a velocidade abre os braços;
- dada uma velocidade angular, quanto mais alta uma pessoa maior o momento de inércia (cf. Secção 1.5), portanto uma pessoa com a mesma massa e mais alta dispense mais energia para executar um mesmo movimento angular do que uma mais baixa.

A energia potencial é a capacidade de armazenar energia. Uma forma de armazenar energia é através de molas. Suponha que uma caixa se desloca horizontalmente numa superfície horizontal através de uma força exterior. Suponha que essa caixa distende uma mola a ela fixa enquanto se desloca. Para existir o movimento atrás mencionado, a força exterior tem de ser maior em magnitude do que a força exercida pela mola para ser iniciado o movimento, apesar de se poder reduzir a força depois desse arranque inicial. Para que o objecto regresse à sua posição inicial, basta largá-lo. Uma vez que uma mola não produz energia, o trabalho exercido pela mola ao mover a caixa para a sua posição inicial é consequência da energia armazenada pelo esforço de arranque para iniciar o movimento.

Como o campo gravitacional pode ser imaginado como uma mola invisível entre o centro de massa de um corpo e o centro da terra, há uma semelhança entre o exemplo atrás descrito e a energia potencial de um corpo no espaço.

A energia potencial é

$$E_p = mgz$$

onde mg é o peso do corpo, ou seja, a força exercida sobre um corpo de massa m através do campo gravitacional $g = 9.8ms^{-2}$ e z é a altura do centro de massa do corpo.

Estas fórmulas são válidas para qualquer número n de objectos em movimento [7]. Assim, quando se supõe n centros de massa a expressão geral da energia cinética é

$$E_c = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i + \boldsymbol{\omega}_i \cdot I_i \boldsymbol{\omega}_i), \quad (2.2)$$

onde para cada $i = 1, \dots, n$, m_i é a massa do centro de massa de coordenadas (x_i, y_i, z_i) , $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, $\mathbf{r} = (x_i, y_i, z_i)$ e $\boldsymbol{\omega}$ representam os vectores velocidade, posição e velocidade angular, respectivamente. A energia potencial é dada por

$$E_p = \sum_{i=1}^n m_i g z_i. \quad (2.3)$$

2.4 Modelos

Desde o tempo dos gregos que a noção de *determinismo* existe. O filósofo grego Democritus que introduziu a ideia de átomo flutuando num espaço quase vazio, defendia que todas as partículas deslocavam-se segundo trajectórias deterministas. Séculos depois, o astrónomo e matemático francês Pierre Simon Laplace (1749-1827) dizia que se conhecesse num dado instante as posições e velocidades de todas as partículas do universo, poderia prever todos os movimentos futuros. Paralelamente, existem outras teorias tais como a estocástica.

2.4.1 Método de Newton-Euler

A teoria de Newton descreve o movimento de um número finito de partículas segundo as conhecidas *leis de movimento de Newton*.

A primeira lei do movimento é a *lei de inércia*: todo o corpo se mantém em estado de repouso ou de movimento uniforme se e só se não existir nenhuma força que altere esse estado.

A segunda lei estabelece uma relação de proporcionalidade entre a variação de movimento e a força exercida. Em notação moderna $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, onde \mathbf{F} e \mathbf{a} representam a força e a aceleração, respectivamente, e a constante de proporcionalidade m denota a massa do corpo em movimento.

A terceira, *lei de acção e reacção*, estabelece que as forças actuam sempre aos pares, isto é, quando um primeiro corpo exerce uma força sobre um segundo, o segundo exerce uma força com a mesma direcção e magnitude, mas de sentido contrário sobre o primeiro.

As obras *Mechanica, sive motus scientia analytice exposita* (1736) e *Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum* (1765) de Euler descrevem a dinâmica newtoniana do ponto material e do corpo sólido, respectivamente, através de métodos analíticos.

O movimento de qualquer parte do corpo pode ser estudado através da dinâmica de sólidos. No caso mais simples, supõe-se:

- a articulação como sendo a junção de apenas dois ossos que se movem, aos quais se dá o nome de segmentos;
- e a acção de todos os músculos, que actuam no movimento de cada osso, é apresentado sob a forma de momento de força.

Por exemplo, para formular o sistema de equações que descreve o movimento do cotovelo e respectivos segmentos, braço e antebraço, num dado plano podemos recorrer ao método Newton-Euler [23].

A segunda lei de Newton dá as seguintes equações para o centro de massa do braço

$$F_{2x} = m_2\ddot{x}_2 \quad \text{e} \quad F_{2y} = m_2\ddot{y}_2 + m_2g$$

e para o centro de massa do antebraço, considerando o ponto fixo no ombro,

$$F_{1x} = m_1\ddot{x}_1 + F_{2x} \quad \text{e} \quad F_{1y} = m_1\ddot{y}_1 + m_1g + F_{2y}.$$

Da lei de Euler vêm equações descrevendo o movimento rotativo

$$I_2\ddot{\theta}_2 = M_2 + r_2 \sin \theta_2 F_{2x} - r_2 \cos \theta_2 F_{2y}$$

$$I_1\ddot{\theta}_1 = M_1 - M_2 + (l_1 - r_1) \sin \theta_1 F_{2x} - (l_1 - r_1) \cos \theta_1 F_{2y} + r_1 \sin \theta_1 F_{1x} - r_1 \cos \theta_1 F_{1y},$$

onde I_1 e I_2 são os momentos de inércia dos segmentos 1 e 2, respectivamente, em relação ao seu centro de massa. Um corpo rígido, sistema de partículas as quais permanecem a distâncias essencialmente inalteráveis, com movimento plano, todas as partículas têm o mesmo deslocamento angular. Consequentemente, as mesmas velocidades e acelerações angulares.

O movimento do centro de massa (x_1, y_1) é a composição do movimento deste ponto relativamente à articulação \mathbf{A} e o movimento da articulação em relação ao ponto fixo da origem do sistema de referência

$$\mathbf{A} = (l_2 \cos \theta_2, l_2 \sin \theta_2).$$

Portanto, consideremos as relações de cinemática

$$\begin{cases} x_1 = r_1 \cos \theta_1 \\ y_1 = r_1 \sin \theta_1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = l_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 \\ y_2 = l_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2, \end{cases}$$

e introduzimo-las nas equações de Newton e de Euler, resultando

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} I_1 + m_1 r_1^2 + m_2 l_1^2 & m_2 r_2 l_1 \cos(\theta_2 - \theta_1) \\ m_2 r_2 l_1 \cos(\theta_2 - \theta_1) & I_2 + m_2 r_2^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \\ & = \begin{bmatrix} 0 & m_2 r_2 l_1 \sin(\theta_2 - \theta_1) \\ m_2 r_2 l_1 \sin(\theta_1 - \theta_2) & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \\ & \quad + \begin{bmatrix} -(m_1 r_1 + m_2 l_1)g \cos \theta_1 \\ -m_2 r_2 g \cos \theta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} M_1 - M_2 \\ M_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.4)$$

ou equivalentemente, sob a forma matricial

$$I(\theta)\ddot{\theta} = B(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta) + M$$

onde a matriz $I(\theta)$ é conhecida como *matriz de inércia*, o vector aceleração $\ddot{\theta} = (\ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2)$, a matriz resultante $B(\theta, \dot{\theta})$ representa a *aceleração de Coriolis*, a matriz coluna ou vector $G(\theta)$ representa a acção de gravidade, e M denota os momentos de força aplicados nas articulações sob acção dos músculos, supostos independentes dos deslocamentos angulares. O termo adicional $B(\theta, \dot{\theta})$ foi analisado pelo físico e matemático francês Gaspard Coriolis (1792-1843), que o interpretou como deslize lateral relativamente ao movimento efectuado, sendo hoje conhecido por *efeito de Coriolis*. Efeito este que depende da forma quadrática da velocidade.

Esta formulação pode ser analisada de, pelo menos, duas formas diferentes, *directa* ou *inversa*. Em cada uma destas análises é preciso conhecer dados (Capítulo 1).

A análise *directa* é quando se supõe conhecidos os momentos de força (M_1 , e M_2) e se pretende calcular os ângulos (θ_1 e θ_2) que determinam o movimento, através da resolução do sistema de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Trata-se de resolver o sistema de equações diferenciais supondo conhecidos os momentos de força aplicados nas articulações. Esta resolução de interesse

matemático não tem interesse clínico, porque as trajectórias dos ângulos podem ser medidas por métodos não invasivos enquanto o mesmo não se passa para os momentos de força.

Quando se supõe conhecidos os ângulos, respectivas velocidades e acelerações, e se pretende determinar os momentos de força que produzem a trajectória dada, chama-se de análise inversa. Para a determinação dos momentos de força basta conhecer ou as trajectórias dos ângulos, as velocidades ou as acelerações (uma vez que conhecendo apenas uma destas componentes facilmente se obtém através de diferenciação ou integração as outras duas qualidades), sendo esta análise útil no diagnóstico de patologias, e consequentemente o estado clínico de determinado órgão. Efectivamente, esta resolução é útil para criar um padrão de referência com o qual o fisiatra ou o fisioterapeuta podem comparar e determinar as desordens. Vários tipos de movimentos podem ser encontrados na literatura [3].

PROBLEMA 3 (Análise directa) *Escreva o sistema (2.4) sob a forma de um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO) de primeira ordem e prove que o problema de valores iniciais associado a EDO tem solução.*

PROBLEMA 4 (Análise inversa) *Considere um braço em posição horizontal que verifique o sistema de equações (2.4), ou seja, suposto constituído por dois segmentos, o braço e o antebraço.*

- a) *Determine os momentos de força exercidos no ombro e no cotovelo para manter a posição dada.*
- b) *Suponha que o braço se move segundo as trajectórias*

$$\theta_1(t) = 360t^5 - 900t^4 + 600t^3 \quad \theta_2(t) = 1080t^5 - 2700t^4 + 1800t^3$$

para $0 \leq t \leq 1$ (Fig. 2.4). *Determine os momentos de força como funções do tempo $t \in [0, 1]$.*

Figura 2.4: Representação gráfica de θ_1 (a cheio) e de θ_2 (a tracejado).

2.4.2 Método de Lagrange

Joseph Louis Lagrange (1736-1813) de ascendência italo-francesa além de ter feito uma forte contribuição para o cálculo das variações, aplicou a sua teoria matemática a problemas de dinâmica em *Mécanique analytique* (1788) entre outros trabalhos. O uso do cálculo de variações na mecânica do ponto e dos corpos rígidos transforma a abordagem geométrica de Newton numa abordagem analítica. Lagrange chegou ao ponto de assinalar no prefácio: *On ne trouvera point de figures dans cet ouvrage, seulement des opérations algébriques* [16, pág. 218]. O autor fundamentava o estudo analítico por redução à álgebra, por isso a expressão utilizada *des opérations algébriques*.

O método de Lagrange descreve um sistema completo à custa da energia do sistema que é um parâmetro invariante. O novo método proposto trata-se de uma outra abordagem do movimento de sistemas que engloba o movimento de partículas como caso particular. A vantagem deste método relativamente ao de Newton é que, quando as partículas do sistema obedecem a condições suplementares, o número de variáveis generalizadas ser menor que o número de partículas.

A dinâmica de corpos pode ser analisada através do Lagrangeano, obtendo o mesmo sistema de equações (2.4) como resultado final. O Lagrangeano é a função L definida pela diferença entre a energia cinética E_c e a energia potencial E_p , isto é,

$$L = E_c - E_p.$$

Supondo que são exercidas sobre cada objecto forças F_i , o problema é totalmente definido pelas equações de Lagrange

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = F_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2.5)$$

onde q_i são as incógnitas, $\partial/\partial q$ representa a derivada em ordem à variável q , analogamente para \dot{q} .

PROBLEMA 5 *Sejam $q_i = \theta_i$ ($i = 1, 2$), prove que o Lagrangeano é dado por*

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2}\{m_1[(r_1\dot{\theta}_1 \sin \theta_1)^2 + (r_1\dot{\theta}_1 \cos \theta_1)^2] + \\ & + m_2[(l_1\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + r_2\dot{\theta}_2 \sin \theta_2)^2 + (l_1\dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + r_2\dot{\theta}_2 \cos \theta_2)^2] + \\ & + I_1\dot{\theta}_1^2 + I_2\dot{\theta}_2^2\} - \\ & - m_1gr_1 \sin \theta_1 - m_2g(l_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2). \end{aligned}$$

Prove que, através das equações de Lagrange (2.5), obtem o sistema (2.4).

SUGESTÃO: *Simplifique L de modo a ter a seguinte forma:*

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2}\dot{\theta}_1^2(I_1 + m_1r_1^2 + m_2l_1^2) + \frac{1}{2}\dot{\theta}_2^2(I_2 + m_2r_2^2) + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2l_1 \cos(\theta_2 - \theta_1)m_2r_2 - \\ & - m_1gr_1 \sin \theta_1 - m_2g(l_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2). \end{aligned}$$

Donde, através das equações de Lagrange (2.5), se verifica o sistema (2.4). \square

PROBLEMA 6 *Equacione o movimento de quatro segmentos (pé, perna, coxa e tronco) no plano sagital.*

1. *Prove que o sistema de equações diferenciais ordinárias tem solução, supondo que a matriz de massa é invertível.*
2. *Estude o problema de executar um passo através de análise inversa.*

Bibliografia

- [1] B. BRESLER and J.P. FRANKEL. The forces and moments in the leg during level walking. *Trans. of the ASME* **72** (1950), 27-36.
- [2] G.A.CAVAGNA & R.MARGARIA. Mechanics of walking. (1965), 271-278.
- [3] L. CONSIGLIERI & E.B. PIRES. Analytical approach for the evaluation of the torques using inverse multibody dynamics. *Multibody System Dynamics* **18** :3 (2007), 471-483.
- [4] R.D.CROWNINSHIELD, R.C.JOHNSTON, J.G.ANDREWS & R.A.BRAND. A biomechanical investigation of the human hip. *J. Biomechanics* **11** (1978), 75-85.
- [5] H.ELFTMAN. Forces and energy changes in the leg during walking. *Amer. J. Physiol.* **125** (1939), 339-356.
- [6] H.ELFTMAN. The function of muscles in locomotion. *Amer. J. Physiol.* **125** (1939), 357-366.
- [7] R.P.FEYNMAN, R.B.LEIGHTON & M.SANDS. *The Feynman lectures in physics. 1-3*. Addison-Wesley, Reading 1963.
- [8] A.D. KUO. Energetics of actively powered locomotion using the simplest walking model. *ASME J. Biomech. Eng.* **124** (2002), 113-120.
- [9] W.LIU & B.M.NIGG A mechanical model to determine the influence of masses and mass distribution on the impact force during running. *Journal of Biomechanics* **33** (2000), 219-224.
- [10] E.MORAG & P.R.CAVANAGH. Structural and functional predictors of regional peak pressures under the foot during walking. *Journal of Biomechanics* **32** (1999), 359-370.
- [11] E.MUYBRIDGE. *Animals in motion*. Dover, New York 1957.
- [12] J.PERRY. *Gait analysis: Normal and pathological function*. SLACK, 1992.
- [13] K.POPPER. *O realismo e o objectivo da ciência. Pós-escrito à lógica da descoberta científica 1* Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1987.
- [14] J.B. DE C.M.SAUNDERS, V.T. INMAN & H.D. EBERHART. The major determinants in normal and pathological gait. *J. of Bone and Joint Surgery* **35-A** :3 (1953), 543-558.
- [15] M.P.T.SILVA & J.A.C.AMBRÓSIO. Kinematic data consistency in the inverse dynamic analysis of biomechanical systems. *Multibody System Dynamics* **8** (2002), 219-239.
- [16] D.J.STRUIK. *História concisa das matemáticas*. Gradiva, Lisboa 1989.
- [17] G.TAGA. A model of the neuro-musculo-skeletal system for human locomotion. *Biol. Cybern.* **73** (1995), 95-111.

- [18] R.TATON (ed). *Histoire Générale des Sciences: La science antique et médiévale (des origines a 1450)* I. Presses Universitaires de France, Paris 1966.
- [19] M.VUKOBRATOVIĆ & D.JURICIĆ. Contribution to the synthesis of biped gait. *IEEE Trans. on Biomed. Eng.* **16** :1 (1969), 1-6.
- [20] G.T.YAMAGUCHI & F.E.ZAJAC. Restoring unassisted natural gait to paraplegics via functional neuromuscular stimulation: a computer simulation study. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **37** (1990), 886-902.
- [21] R.P. WELLS. The projection of the ground reaction force as a predictor of internal joint moments. *Bull. Prosth. Res.* **18** :1 (1981), 15-19.
- [22] D.A.WINTER. *Biomechanics and motor control of human movement*. 2nd ed. John Wiley & Sons, 1990.
- [23] F.E.ZAJAC & M.E.GORDON. Determining muscle's force and action in multi-articular movement. *Exercise Sport Sci. Rev.* **17** (1989), 187-230.

Capítulo 3

Músculo

3.1 Introdução

O músculo tem sido objecto de estudo desde Erasistratus, médico e anatomista grego do século III a.C.. Durante séculos, defendeu-se que a alma era o princípio e a causa de todas as funções de um ser vivo, e que os espíritos serviam de intermediários entre a alma e os órgãos: os espíritos naturais participavam na nutrição e no crescimento; os espíritos vitais animavam o movimento do sangue, o pulso (pulsações) e a respiração; e os espíritos animais tornavam possíveis os movimentos dos músculos e a percepção pelos sentidos (cf. [20, pág. 152]). Esta teoria tendo sido iniciada por Galeno (ver Secção 1.1) teve o seu apogeu com *Universae medicinae liber primus: Physiologiae libre septem*¹ (1554) pelo francês Jean Fernel (nessa altura a anatomia já rejeitava esta teoria, ver Secção 1.1).

Na primeira metade do século XVII começaram a aparecer variantes desta teoria. Descartes alterava o ponto de partida dos espíritos animais: em vez da alma nasciam do calor do coração aquecido pelo sangue. O dinamarquês Thomas Bartholin (1616-80) modificava o efeito térmico por efeito químico e separava os movimentos dos músculos em dois tipos: *os movimentos espontâneos ou voluntários comandados pela alma cerebral, e os movimentos naturais ou involutários comandados pela alma do cerebelo* [2, pág. 72].

Em 1663, segundo um experimento em que o músculo mantém um volume constante enquanto se contrai, o médico holandês Jan Swammerdan (1637-1680) contrapôs a ideia que os músculos inflavam por um espírito animal e defendeu que vinha da cabeça através dos nervos que funcionavam como tubos.

Com o aparecimento do microscópio, o médico italiano Marcelo Malpighi (1628-1694) pesquisou o tecido humano, e o hábil observador amador holandês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) descobriu o efeito estriado transversal das fibras musculares.

Muitas discussões proliferaram entre teólogos, metafísicos, médicos e homens de letras durante o séc. XVII, nos vários pólos científicos da Europa ocidental, nomeadamente, Itália, França, Flandres, Países Baixos e Inglaterra. Com o grande desenvolvimento da matemática e física e a sua divulgação que ocorreu nesse século, Borelli aplicou os princípios de estática de uma alavanca às forças de contração muscular e aos seus movimentos, e estudou a estrutura das fibras. A matéria passa a ser constituída por *pequenas partículas que se agitam umas sobre as outras pelas atracções da gravidade, do magnetismo, de electricidade, e de outras forças que se desconheçam* (*Opticks* (1704) de Newton, cf. [20, pág 214]).

As discussões sobre o funcionamento da contracção muscular continuaram, apesar do progresso da anatomia e sua aplicação segundo *Physiologia, anatomia animata*² do fisiologista suíço Albrecht von Haller (1708-88).

¹Os sete livros da fisiologia ou discurso da natureza humana.

²Fisiologia, a anatomia em movimento

O músculo é o órgão formado de fibras excitáveis e contrácteis que assegura o movimento. Distinguem-se os músculos *estriados* (ex.: músculo cardíaco ou bíceps) e os músculos *lisos* (ex.: os da parede do estômago ou do intestino). Os músculos estriados podem subdividir-se em duas subclasses: os músculos esqueléticos (assim designados pela sua ligação aos ossos das pernas, braços e coluna vertebral) e o músculo cardíaco. No entanto, só abordaremos os mecanismos de contracção e excitação dos músculos esqueléticos, pela razão de actuarem gradativamente enquanto a contracção do músculo cardíaco actua como um todo (resposta de *tudo ou nada*), e portanto de serem os mais fáceis de modelar e mais exaustivamente estudados.

3.2 Modelos

Um músculo é subdividido em fibras musculares (10-100 μm de diâmetro e 2-20 cm de comprimento) posicionadas paralelamente (Fig. 3.1). Cada fibra muscular contém miofibrilas (1-2 μm de diâmetro) suspensas no sarcoplasma (citoplasma). Cada miofibrila decompõe-se em módulos que se repetem, os quais se denominam por *sarcómeros*. Cada sarcómero é delimitado por bandas verticais *Z* (do alemão *zwischen Scheibe*, limites do sarcómero) e é constituído maioritariamente por filamentos grossos compostos pela proteína miosina e por filamentos finos compostos pela proteína actina [15]. Estes dois filamentos são responsáveis pelo processo de contracção através das pontes que se realizam entre eles. O aspecto estriado de um músculo esquelético em repouso deve-se à alternância de zonas claras (*bandas I*, de isotrópicas) e de zonas escuras (*bandas A*, de anisotrópicas) estas últimas contendo ainda no seu interior uma pequena faixa mais clara denominada *zona H* (do alemão *hell*, claro). Estas zonas correspondem à disposição dos filamentos grossos e finos: banda *I* apenas constituída pelas extremidades de actina inseridas na linha *Z*, *zona H* apenas constituída por miosinas, e a restante banda *A* onde coexistem os dois tipos de filamentos. O deslize das actinas sobre as miosinas provoca um encurtamento da *zona H* e da banda *I*, resultando um encurtamento dos sarcómeros (e logo um encurtamento das fibras musculares). No entanto, o tamanho dos filamentos mantém-se intacto durante todo o processo contráctil [17].

Figura 3.1: Estrutura de um músculo esquelético (1). Feixe de fibras musculares ou miofibras (2). Cada miofibrila é composta por fibrilas musculares ou miofibrilas. Cada miofibrila é dividida em sarcómeros considerados a unidade fundamental da contração muscular delimitados por duas linhas *Z* consecutivas. Cada sarcómero é constituído de bandas horizontais *I* (actina) e *A* (miosina).

3.2.1 Modelos macroscópicos

Na construção de modelos macroscópicos de um músculo, aqui apresentados, as seguintes hipóteses são assumidas:

- numa dada fibra, os sarcómeros são homogéneos;
- todas as fibras estão paralelas e inserem-se no tendão com o mesmo ângulo;
- e o volume e a área seccional de um músculo permanecem constantes.

O modelo macroscópico mais usado foi descrito pelo fisiologista inglês Archibald Hill (1886-1977). Hill apresentou um modelo constituído por três elementos (ver Fig. 3.2)

- *elemento contráctil CE* que modela a parte activa do músculo. Livrementemente extensível quando desactivada e quando activada contrai-se;
- *elemento em série SE*, mola não linear colocada em série com o elemento contráctil que permite uma mudança rápida do estado do músculo de inactivo para activo e que armazena energia;
- *elemento paralelo PE*, mola não linear colocada em paralelo em relação aos dois elementos anteriores que é responsável pelo comportamento passivo do músculo quando este é distendido,

cuja resposta elástica é representada por

$$f_P(\lambda) = \begin{cases} 4(\lambda - 1)^2 & \text{se } \lambda > 1 \Leftrightarrow l^M > l_0^M \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (3.1)$$

onde $\lambda = l^M/l_0^M$ é o alongamento que é dado pela razão entre o comprimento muscular e o comprimento optimal (ver Fig. 3.3).

Figura 3.2: Modelo de Hill constituído pelos elementos: contráctil (CE), em série (SE) e em paralelo (PE).

Existe uma experiência simples para verificar a acção passiva do elemento paralelo do músculo. Uma pessoa, na posição de pé, ao flectir uma das pernas, sente a tensão diminuir antes do joelho estar completamente flectido.

O músculo é então formulado como o conjunto destes três elementos: contráctil (CE), em série (SE) e em paralelo (PE). Deste modo, a força de um músculo F^M é dado por

$$F^M = F^P + F^S, \quad F^P = F_0 f_P(\lambda), \quad \text{e} \quad F^C = F^S = F_0 f_S(\lambda, \zeta), \quad (3.2)$$

onde F_0 é a força isométrica máxima que um músculo pode desenvolver sob condições isométricas, e ζ é uma quantidade adimensional

$$\zeta = \frac{l^{CE} - l_0^{CE}}{l_0^M} = \frac{l_0^{CE}}{l_0^M} \left(\frac{l^{CE} - l_0^{CE}}{l_0^{CE}} \right).$$

Através da relação (3.2), basta conhecer a expressão da força do elemento contráctil, pois a força exercida pelo elemento em série é igual. A lei mais conhecida é a do produto da relação tensão-alongamento, tensão-velocidade e activação (cf. [23])

$$F^C = F_0 f_l(\lambda) f_s(v) a, \quad (3.3)$$

onde $v = \frac{dl^{CE}}{dt}/v_0$ é a velocidade de deformação do elemento contráctil e v_0 é a velocidade máxima de contracção activa. A simplificação, $v = v^M$, é aceitável porque o elemento em série SE é desprezável em músculos esqueléticos quando comparado com a tensão exercida no elemento CE. Outros exemplos podem ser encontrados, por exemplo, [1], [3], [6] e [18].

A activação a actua como factor de escala porque reduz a força F^C quando o músculo não se encontra completamente activado ($a < 1$), e será convenientemente descrita na Secção 4.6.

Existem três tipos de contracção:

concêntrica: quando o músculo exerce tensão suficiente de modo a superar uma possível resistência, o comprimento do músculo diminui. A esta tensão que provoca o encurtamento do músculo, chama-se *isotónica*;

estática: quando existe tensão sem encurtamento do músculo. A esta tensão chama-se *isométrica*;

excêntrica: quando um músculo distende devido a uma força superior à força isométrica maximal.

As relações entre força e alongamento, e entre força e velocidade representadas através das funções f_l e f_s , respectivamente, têm sido estudadas separadamente. A relação entre força e alongamento tem sido estudada quando os músculos se contraem estaticamente, ou seja, quando o músculo desenvolve tensão que é insuficiente para mover parte do corpo. O comprimento do elemento contráctil diminui com a contracção e por sua vez o comprimento do elemento em série tem de aumentar, para que o comprimento do músculo permaneça constante.

Figura 3.3: Relações força-alongamento: f_P , f_l e $f_P + f_l$.

A expressão para esta função é conhecida (cf. [8]):

$$f_l(\lambda) = 0.32 + 0.71 \exp\{-1.112(\lambda - 1)\} \times \sin\{3.722(\lambda - 0.656)\}$$

quando $0.58 \leq \lambda \leq 1.8$ (ver Fig. 3.3).

A relação entre força e velocidade tem sido estudada quando os músculos se contraem concentricamente, isto é, quando há mudança no comprimento do músculo e conseqüentemente existe movimento. Várias medições são conhecidas para este caso (Fig. 3.4). Em 1935, Fenn e Marsh apresentaram a equação (cf. [7])

$$v(F) = V_0 e^{F/c_1} + c_2 F, \quad (3.4)$$

onde $V_0 = v(0)$ é a velocidade máxima na ausência de forças, e c_1 e c_2 são constantes. Em 1938, Hill apresentou uma relação hiperbólica (cf. [11])

$$(F + a)(v + b) = (F_0 + a)b, \quad (3.5)$$

onde F_0 é a força muscular isométrica máxima, a é um coeficiente de calor e $b = aV_0/F_0$. Estas leis só são válidas para contrações concêntricas, não se pode estender as anteriores leis (3.4) e (3.5) ao caso de contração excêntrica.

A relação entre força e velocidade no caso de contração excêntrica, isto é, quando existe uma força exterior que supera a tensão muscular e o comprimento do músculo aumenta, é difícil de medir em vivo, porque tem de haver uma margem de segurança entre as forças exteriores exercidas de modo a evitar um deslocamento da articulação. No entanto, existem relações que avaliam todo o processo de contração:

$$\begin{aligned} f_s(-1) &= 0, & f_s(0) &= 1 \\ f_s''(v) &> 0 & \forall v \in [-1, 0[\\ f_s''(v) &< 0 & \forall v \in]0, +\infty[\end{aligned}$$

e $\lim_{v \rightarrow +\infty} f_s(v) = \frac{7}{5}$. A velocidade $v = -1$ é a velocidade máxima de encurtamento e $v = 0$ corresponde à tensão isométrica máxima. Uma função, que verifica as anteriores condições, é, por exemplo, [10]:

$$f_s(v) = c_1 [1 + \tanh\{c_2(v - c_3)\}],$$

onde c_1 , c_2 e c_3 são constantes determinadas empiricamente (Fig. 3.5), cujos valores estão compreendidos $c_2 \in [1.6, 2.7]$ e $c_3 \in [-0.05, 0.1]$ para fibras rápidas e $c_2 \in [2.9, 3.8]$ e $c_3 \in [-0.01, 0.1]$ para fibras lentas.

Figura 3.4: Relação força-velocidade: (3.4) de Fenn e Marsh (a tracejado) e (3.5) de Hill (a cheio), para uma contração concêntrica

Figura 3.5: Relação força-velocidade: f_s , representando os processos de contração concêntrica ($v < 0$), estática ($v = 0$) e excêntrica ($v > 0$), para força isométrica máxima normalizada ($F_0 = 1$) e activação constante ($a \equiv 1$).

3.2.2 Modelo do conjunto músculo-tendão

O tendão é outro mecanismo que armazena a energia de modo a ser reutilizada. Assim, a adição de uma mola (linear ou não) colocada em série em relação ao músculo constituído pelos três elementos CE, SE e PE responde ao desejado (cf. Fig. 3.6). Sob a hipótese de todas as fibras estarem posicionadas com o mesmo ângulo α , a força do tendão está relacionada com a força do músculo através da relação

$$F^T = F^M \cos \alpha. \quad (3.6)$$

Figura 3.6: Modelo do conjunto músculo-tendão constituído por 4 elementos.

PROBLEMA 7 Sabendo que o comprimento de um conjunto músculo-tendão é dado pela expressão

$$l^{MT} = l^T + l^M \cos \alpha, \quad (3.7)$$

determine a velocidade v^{MT} em função das velocidades do tendão v^T e do músculo v^M .

Quanto maior um músculo, $\cos \alpha$ diminui, a velocidade aumenta, e há maior produção de energia.

PROBLEMA 8 Calcule a força F^T como função do comprimento do tendão l^T quando o coeficiente de rigidez é dado por

$$k_T(F^T) = \begin{cases} c_1 F^T + c_2 & \text{se } 0 \leq F^T < F_c \\ c_3 & \text{se } F^T \geq F_c, \end{cases}$$

sendo c_1 , c_2 e c_3 constantes positivas.

Para simplificar o cálculo de uma equação diferencial que descreva a dinâmica do complexo musculo-tendão é usual supor o músculo constituído apenas pelos elementos CE e PE. Deste modo, das igualdades (3.6), (3.2) e (3.3) resulta

$$F^T = (F_0 f_l(\lambda) f_s(v_M) a(t) + F_0 f_P(\lambda)) \cos \alpha. \quad (3.8)$$

PROBLEMA 9 Mostre que:

1. do problema 8, se pode deduzir o comprimento l^T como função de F^T ;
2. de (3.7), se pode deduzir o comprimento l^M como função de l^{MT} e F^T ;
3. do problema 7, se pode deduzir a velocidade v^T como função de v^{MT} , l^{MT} , F^T e de v^M ;
4. de (3.8), se pode deduzir a velocidade v^M como função de l^{MT} , F^T e $a(t)$;
5. F^T satisfaz uma equação diferencial ordinária da forma

$$\frac{dF^T}{dt} = f(F^T, l^{MT}, v^{MT}, a(t)). \quad (3.9)$$

3.2.3 Modelo celular

A contração do músculo é resultado da interacção da actina e a miosina por meio de pontes que se estendem da miosina para a actina. Esta interacção produz deslocamento da actina e consequentemente força.

Os pré-requisitos essenciais para este acontecimento são: a formação de trifosfato de adenosina (ATP), a presença de iões de cálcio (Ca^{2+}) e de magnésio (Mg^{2+}) (Fig. 3.7).

Figura 3.7: O sarcoplasma constituinte da fibra muscular contém potássio (K^+), magnésio (Mg^{2+}), fosfato (P), enzimas proteicas, mitocondrias e retículo sarcoplasmático. Em formas gerais, as principais vias metabólicas dos processos excitação-activação são os fluxos de sódio e potássio através do translocador (canal) e, simultaneamente, síntese de ATP, bombas de cálcio da membrana plasmática e do retículo sarcoplasmático, e a produção de energia da mitocondria.

A contração rápida característica de um músculo esquelético é devida à existência do reservatório intracelular de Ca^{2+} (*retículo sarcoplasmático*) que se encontra uniformemente distribuído ao longo do sarcómero, resultando numa libertação adicional de iões Ca^{2+} relativamente à entrada de iões Ca^{2+} no citoplasma através de canais iónicos existentes na membrana plasmática (*sarcolema*) e que abrem aquando da despolarização da mesma (Fig. 3.8). O potencial de acção que despolarizou a membrana

Figura 3.8: Esquema simplificado dos processos excitação-activação.

da fibra muscular, viaja em profundidade dentro da fibra e faz com que o retículo sarcoplasmático liberte grandes quantidades de iões de cálcio (Ca^{2+}) que estavam armazenados no retículo.

Os iões de cálcio reagem com um dos componentes proteicos do filamento de actina *troponina C* provocando deslocamentos de outros componentes proteicos, nomeadamente enfraquece a interacção entre a troponina I e a actina e entre a troponina T e a tropomiosina (T_m), tal que a deslocação de T_m descobre os pontos activos da actina (Fig 3.9). As cabeças das pontes dos filamentos de miosina unem-se a estes pontos, e forças intramoleculares fazem com que a ponte se incline, resultando que arraste atrás de si o filamento de actina. Deste modo, as duas zonas *Z* aproximam-se, diminuindo o comprimento da miofibrila [15].

Figura 3.9: Representação esquemática da contração de um sarcómero.

Este processo requer a existência de ATP, que por sua vez se transforma

originando energia mecânica para contrair o elemento contráctil do músculo. Adicional ATP é necessário para bombardear de volta Ca^{2+} no retículo sarcoplasmático, resultando na relaxação muscular. Este processo de rearmazenamento de Ca^{2+} , de modo a cessar a actividade contráctil, exige ainda consumo de energia na forma de ATP, quer por meio da bomba de Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático composta de uma proteína $Ca^{2+} - ATPase$ cuja função é reacumular o Ca^{2+} no retículo, quer por meio da membrana plasmática, através de transporte activo mediado por uma outra $Ca^{2+} - ATPase$, quer por outros meios.

A energia pode ser obtida:

- anaerobicamente pelo próprio músculo através da relação

- por vários processos que são elaborados na mitocondria para a produção de ATP. Simplificando a abordagem química, existem três factores que produzem ATP: oxigénio, glucose (aproximadamente 80% do produto final da digestão de hidratos de carbono) e gorduras [9]. Para certo tipos de movimentos, é apenas utilizado o que se chama de *fosforilação oxidativa*, uma reacção química que é uma oxidação de glucose existente no corpo. De cada molécula derivada resulta dióxido de carbono que é libertado na respiração, água sob a forma de suor e 36 moléculas de ATP.

No entanto, na presença de movimentos ou exercícios extenuantes (muito activos) é necessário um processo anaeróbico da glucose e, na ausência desta, de gorduras. Neste caso, os produtos resultantes de cada molécula derivada são H_2O , CO_2 , 2 moléculas de ATP e ácido láctico. Como o metabolismo humano tem um nível de tolerância limitado ao ácido láctico, o tempo de "endurance" reduz-se progressivamente, o trabalho exigido aumenta em relação à resistência e a fadiga ocorre [21]. Note-se que algum do ácido láctico produzido pode ser difundido pelo sangue nalgumas partes inactivas do corpo.

Todavia, não é ainda conhecida uma lei da física que descreva a relação entre a hidrólise de ATP e o movimento das pontes transversais, devido à existência de rigidez dos músculos pouco tempo após a morte do indivíduo, e consequentemente do tecido, denominado por *rigor mortis*. Neste estado, os filamentos de actina e miosina encontram-se firmemente ligados, isto é, as pontes transversais não se desligam [17].

Em conclusão, o processo de contracção pode ser modelado pela concentração do composto c_N de Ca^{2+} em conjunto à proteína receptora de cálcio na miofibrila, *troponina*, e a força F desenvolvida por este fluxo [5]

$$\frac{dc_N}{dt} + \tau_c c_N = a(t); \quad (3.10)$$

$$\frac{dF}{dt} + \frac{F}{\tau_1 + \tau_2 \frac{c_N}{1+c_N}} = A \frac{c_N}{1+c_N}, \quad (3.11)$$

onde o termo da primeira equação $\tau_c c_N$ denota a taxa de formação do composto Ca^{2+} -troponina que é bombeado, a é uma função do tempo t representando a activação, τ_1 é o tempo na ausência de pontes transversais entre a actina e a miosina, e τ_2 é o atrito entre a actina e a miosina resultante da presença de pontes. O último termo satisfaz

$$A \frac{c_N}{1+c_N} \xrightarrow{c_N \rightarrow \infty} A$$

em que A é a taxa máxima do fluxo do composto bombeado. Outros modelos podem ser encontrados, por exemplo, [12].

PROBLEMA 10 *Determine a solução (c_N, F) do modelo descrito pelo sistema de equações diferenciais ordinárias (3.10)-(3.11). Determine sob que condições a concentração tem um ponto de máximo. Prove que o máximo é independente do tempo de crescimento τ_c .*

3.3 Trabalho e potência

O trabalho fisiológico ou muscular subdivide-se em: estático e dinâmico. Existem diferentes abordagens para o trabalho estático. Segundo Heidenhain [4, pág. 174], *o trabalho estático é proporcional ao peso suspenso e ao tempo de suporte*, enquanto segundo Chauveau [4, pág. 176], *durante o trabalho estático, a energia dispendida é proporcional ao peso suspenso e ao grau de encurtamento do músculo*. Devido às dificuldades de medição do trabalho estático, ou seja, o esforço de um conjunto de músculos de manterem o corpo humano numa determinada posição, iremos apenas debruçar-nos sobre o estudo do trabalho dinâmico.

A única fonte no corpo humano que gere energia mecânica são os músculos. Efectivamente, os músculos fornecem trabalho positivo ou negativo conforme se contraem concentricamente ou excêntricamente, respectivamente (cf. Secção 3.2.1).

Quando os músculos se contraem concentricamente, o movimento produzido pelo músculo tem o mesmo sentido que a velocidade angular da articulação, isto é, quando não existem forças exteriores aplicadas ou fornecem um momento de força menor do que o momento da força do músculo de forma a que o momento de força resultante tenha o mesmo sentido que a velocidade angular. Caso contrário, os músculos contraem-se excêntricamente (Fig. 3.10). Portanto, a potência muscular $P = M\omega$ é

Figura 3.10: Supondo o segmento superior imobilizado, só o segmento inferior se encontra em movimento de rotação sob as contracções excêntricas: (a) uma força exterior causa extensão quando os músculos flectores estão activos; (b) uma força exterior causa flexão quando os músculos extensores estão activos.

positiva quando M e ω tem o mesmo sinal, e consequentemente o trabalho $W = \int_{t_1}^{t_2} P(t)dt$ também é positivo.

Para um dado segmento, a potência traduz-se na relação

$$P = \frac{dE_c}{dt} = \sum (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\omega})$$

onde o somatório \sum significa a soma para todas as articulações do segmento dado, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ representa a força de reacção na articulação, \mathbf{v} e \mathbf{a} são a velocidade e a aceleração do centro de massa do segmento com ponto de aplicação na articulação, $\mathbf{M} = I\boldsymbol{\alpha}$ representa o momento de força, $\boldsymbol{\omega}$ e $\boldsymbol{\alpha}$ são a velocidade e aceleração angulares do segmento.

A relação empírica (3.5) dada por Hill pode ser obtida da definição de potência [14]. A interação entre a miosina e a actina faz-se através das pontes que se alternam entre dois estados: o estado de acção em que a ponte de miosina está ligada ao filamento de actina, e o estado de espera, em que a ponte se encontra desligada (cf. Secção 3.2.3).

A potência de uma ponte é, por um lado, o produto da tensão dada por $F + F_0$ pela velocidade v , e por outro lado, é a razão entre a energia E transferida para o filamento de actina e o tempo $t + t_1$, onde t é a duração do estado de acção e t_1 é a duração do estado de espera:

$$P = (F + F_0)v = E/(t + t_1). \quad (3.12)$$

Supondo que o filamento de actina se move a uma aceleração constante:

$$\frac{v}{t} = \frac{v_1}{t_1},$$

substituindo o valor obtido para t_1 na igualdade (3.12) vem

$$(F + F_0)v = \frac{E}{t + tv_1/v},$$

ou equivalentemente,

$$(F + F_0)(v + v_1) = \frac{E}{t}.$$

Tabela 3.1: O comportamento de um músculo avaliado de várias perspectivas

Tipo de contração	Tipo de tensão	Função	Força externa oposta ao músculo	Trabalho do músculo
Concêntrica	isotónica	aceleração	menor	+
Estática	isométrica	fixação	igual	nenhum
Excêntrica	extensível	desaceleração	maior	-

Numa dada actividade, normalmente existe um grupo de segmentos a movimentarem-se, logo o trabalho interno total é a soma dos trabalhos de cada segmento. A importância da matemática sobre as leis empíricas, pode ser observada na comparação de modelos estudados com o teorema do trabalho e da energia. Devido às sucessivas aproximações, o cálculo do trabalho total e a taxa de variação da energia mecânica total apresenta discrepância entre os valores [16] quando determinados através de leis empíricas, contrariando a tese de igualdade.

Para evitar a determinação da localização dos centros de rotação nas articulações, o trabalho interno total pode ser calculado directamente pelo teorema do trabalho e da energia

$$W = \Delta E$$

onde E designa a total energia mecânica de um corpo que é a soma de energia potencial (2.3) e energia cinética (2.2). Recordemos que a energia potencial é a parte da energia que é armazenada. No processo de caminhar, a produção de trabalho deve-se apenas à existência de energia cinética:

- quando os músculos exercem um trabalho positivo, aceleram os segmentos das pernas e accionam os movimentos que propulsionam o avanço e a extensão da anca depois do apoio do pé;
- quando exercem um trabalho negativo, as pernas absorvem energia cinética, conseqüentemente, há um aumento de energia potencial, e o corpo é propulsionado na vertical.

Finalmente, a eficiência é dada por

$$\eta = \frac{W_i + W_e}{\text{custo metabólico}} \times 100\%,$$

onde W_e é o trabalho externo o qual é fácil de medir [22]. Esta expressão para eficiência foi analisada para o desempenhar de um passo, concluindo que a eficiência do trabalho negativo é maior do que do positivo [22]. A eficiência de um indivíduo enquanto caminha supondo que desenvolve trabalhos interno e externo de 60J cada e que o custo metabólico é de 300J por passo é $\eta = \frac{120}{300} \times 100 = 40\%$. Note que se o indivíduo só efectuar trabalho positivo (ou interno), a eficiência é de apenas 20%.

3.4 Conclusão

Os músculos são elementos que convertem a energia potencial química em mecânica, cujo resultado depende do tipo de contração (cf. Tabela 3.1).

Uma combinação de dois ou mais movimentos de rotação na mesma direcção tal que o total do deslocamento angular seja zero origina um movimento de translação. Pelo princípio de conservação de energia, o que se perde em força ganha-se em distância realizada.

Bibliografía

- [1] J.BOBET & R.B.STEIN. A simple model of force generation by skeletal muscle during dynamic isometric contractions. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **45** (1998), 1010-1016.
- [2] G.CANGUILHEM. *La formation du concept de réflexe aux XVII et XVIII siècles*. Paris, 1955.
- [3] H.J.CHIZECK, S.CHANG, R.B.STEIN, A.SCHEINER & D.C.FERENCZ. Identification of electrically stimulated quadriceps muscles in paraplegic subjects. *IEEE Trans. on Biomed. Eng.* **46** : 1 (1999), 51-61.
- [4] CLUZET & PONTUS. *Compendio de física médica*.
- [5] J.DING, A.S.WEXLER & S.A.BINDER-MACLEOD. Development of a mathematical model that predicts optimal muscle activation patterns by using brief trains. *J. Appl. Physiol.* **88** (2000), 917-925.
- [6] W.K.DURFEE & K.I.PALMER. Estimation of force-activation, force-length, and force-velocity properties in isolated, electrically stimulated muscle. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **41** (1994), 205-216.
- [7] W.O.FENN & B.S.MARSH. Muscular force at different speeds of shortening. *J. Physiol. London* **85** (1935), 277-297.
- [8] A.M.GORDON, A.F.HUXLEY & F.J.JULIAN. The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres. *J. Physiol.* **184** (1966), 170-192.
- [9] A.C.GUYTON & J.E.HALL. *Tratado de Fisiología Médica*. McGraw-Hill-Interamericana de España Novena edición, 1996.
- [10] H.HATZE. A myocybernetic control model of skeletal muscle. *Biol. Cybernetics* **25** (1977), 103-119.
- [11] A.V.HILL. The heat of shortening and dynamic constants of muscle. *Proc. R. Soc. B* **126** (1938), 136-195.
- [12] P.J.HUNTER, A.D.MCCULLOCH & H.E.D.J. TER KEURS. Modelling the mechanical properties of cardiac muscle. *Prog. Biophys. Molec. Biol.* **69** (1998), 289-331.
- [13] H-D. LEE, W.HERZOG & T.LEONARD. Effects of cyclic changes in muscle length on force production in in-situ cat soleus. *Journal of Biomechanics.* **34** (2001), 979-987.
- [14] J.T. MCCRICKERD. Parameter characterization of muscle contraction based on myosin-actin interactions. *IEEE Trans. on Biomed. Eng.* **16** :1 (1969),95-96.
- [15] T.A.MCMAHON. *Muscles, reflexes, and locomotion*. Princeton University Press, Princeton, 1984.

- [16] D.G.E. ROBERTSON & D.A. WINTER. Mechanical energy generation, absorption and transfer amongst segments during walking. *J. Biomechanics* **13** (1980), 845-854.
- [17] J.R.SANTOS & A.P.CARVALHO. A fibra muscular. **Em** *Biologia Celular e Molecular* C.Azevedo (Coord.), LIDEL-Edições Técnicas, Lisboa (1999), 403-415.
- [18] G-H.SHUE & P.E.CRAGO. Muscle-Tendon model with length history-dependent activation-velocity coupling. *Annals of Biomed. Eng.* **26** (1998), 369-380.
- [19] R.TATON (ed). *Histoire Générale des Sciences: La science antique et médiévale (des origines a 1450)* **I**. Presses Universitaires de France, Paris 1966.
- [20] R.TATON (ed). *Histoire Générale des Sciences: La science moderne (de 1450 a 1800)* **II**. Presses Universitaires de France, Paris 1969.
- [21] R.L.WATERS. Energy expenditure. **In** *Gait analysis: Normal and patological function*, J. Perry, SLACK, 1992, 443-489.
- [22] D.A.WINTER. A new definition of mechanical work done in human movement. *J. Appl. Physiol.: Respirat. Environ. Exercise Physiol.* **46** :1 (1979), 79-83.
- [23] F.E.ZAJAC. Muscle and tendon: properties, models, scaling, and application to biomechanics and motor control. *Critical Reviews in Biomed. Eng.* **17** : 4 (1989), 359-411.

Capítulo 4

Activação

4.1 Introdução

O primeiro evento bioeléctrico, que se conhece relatado e desenhado, foi a acção eléctrica da raia e foi encontrado num hieroglifo e pintura de uma sepultura egípcia de 2600 a.C.. O primeiro documento médico sobre o assunto foi escrito em 46 por Scribonius Largus que aconselhava o uso de peixes eléctricos para a cura de dores de cabeça [11].

A noção de electricidade apareceu com a publicação *De Magnete magnetecisque corporibus et magno magnete tellure; Physiologia nova...* (1600) do médico inglês William Gilbert (1544-1603) que inventou um detector de existência de electricidade: o electroscópio. No entanto, os peixes eléctricos permaneceram o único objecto conhecido que produzia electricidade biologicamente até 1664, quando a contracção neuromuscular, descoberta por Swammerdam, revolucionando toda a história do músculo até então, foi considerada cientificamente o primeiro evento bioeléctrico.

O conceito de carga positiva e negativa e o princípio de conservação da electricidade formulados pelo político, filósofo iluminista e físico norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790) em 1747 foram essenciais para o desenrolar do progresso da aplicação da electricidade na medicina.

Com o aparecimento das primeiras máquinas eléctricas no séc. XVII, o uso terapeutico de equipamento médico eléctrico intensificou-se. Por exemplo, como aplicação da estimulação eléctrica para o tratamento de paralisia muscular, o matemático italiano Jean Jallabert (1712-1768) deu início à TES (*therapeutic electrostimulation*¹), e o físico e anatomista italiano Luigi Galvani (1737-98) deu início à NES (*neuromuscular electric stimulation*²). A descoberta da electricidade do corpo é comumente atribuída a um dos ajudantes de Galvani quando numa das duas experiências uma contração violenta ocorreu ao aproximar o escalpelo dos nervos crurais de uma rã recém-morta. Perante este resultado, Galvani retomou a experiência sob diversas formas e elaborou a primeira teoria sobre a activação.

Sucessivamente, com a invenção da bateria, pelo físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), capaz de produzir corrente eléctrica contínua e a invenção da bobina inductiva, pelo físico e químico inglês Michael Faraday (1791-1867), iniciou-se uma nova etapa de acontecimentos relativamente à electricidade em medicina. Apareceram dezenas de trabalhos sobre estimulação cardíaca, quer choques eléctricos a alta voltagem para ressuscitar indivíduos à beira da morte, quer para defibrilação, quer pacemakers [11].

O italiano Carlo Matteucci (1811-65) foi o primeiro autor a medir uma corrente bioeléctrica, nomeadamente o impulso muscular de uma rã em 1838. Em seu seguimento, o alemão fisiologista Emil Heinrich du Bois-Reymond (1818-96) mediu o impulso nervoso de uma rã. Consequentemente seguiram-se medições da actividade eléctrica cerebral de coelhos e macacos, resultando na descoberta do electroencefalograma (EEG) em 1875, e o electrocardiograma (ECG) em 1887, que entretanto

¹estimulação eléctrica terapeutica.

²estimulação eléctrica neuromuscular.

sofreram diversas inovações até aos aparelhos existentes nos dias de hoje.

Paralelamente, a distinção entre electricidade e magnetismo apareceu com *De subtilitate* (1551) do filósofo, médico e matemático italiano Gerolamo Cardano (1501-76, como médico baseou as suas teorias na astrologia) mas só foi totalmente conseguida com *De Magnete* de Gilbert. Apesar desta obra ter aparecido em 1600, onde apresentava a teoria de electrostática e de magnetoestática, a conexão entre a electricidade e magnetismo só deu os seus frutos 150 anos mais tarde. O efeito magnético da corrente eléctrica foi descoberto experimentalmente em 1819 pelo físico e químico dinamarquês Hans Christian Ørsted (1777-1851), enquanto Faraday descobriu o efeito eléctrico de um ímã em 1831. Estas conexões foram desenvolvidas pelo matemático e físico francês André Marie Ampère (1775-1836) e teoricamente equacionadas pelo físico escocês James Clerk Maxwell (1831-79). Vários aparelhos e técnicas resultaram da teoria do electromagnetismo. Por exemplo, o francês Jacques Arsène d'Arsonval (1851-1940) aplicou a radio-frequência para aquecimento de tecidos e a estimulação magnética ao sistema nervoso. No entanto os sinais biomagnéticos só apareceram tardiamente devido à sua baixa amplitude: o magnetocardiograma (MCG) em 1963, e o magnetoencefalograma (MEG) em 1970.

A demonstração que os axónios são processos de células nervosas, a medição de velocidade de condução de um axónio, entre outras contribuições teóricas e experimentais fundamentais em fisiologia, acústica, óptica, electrodinâmica, termodinâmica e meteorologia, são devidas ao fisiologista, físico, matemático e filósofo alemão Hermann von Helmholtz (1821-94). O termo neurónio aplicado à célula nervosa foi introduzido pelo alemão Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer (1837-1921) e foi reconhecido como a unidade funcional do sistema nervoso pelo espanhol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).

Um neurónio é constituído por um corpo denominado por *soma* ou *pericário*, ramificações tipo árvore denominadas por *dendrites* (do grego *dendron*, árvore) e um axónio. As dendrites recolhem sinais de outros neurónios ou receptores sensoriais e transmitem à soma que por sua vez são conduzidas através do axónio [2]. O axónio é um prolongamento da soma que serve de cabo condutor unidireccional entre esta e a extremidade terminal.

Os comportamentos macroscópicos de um ser humano, desde de permanecer na posição erecta até à coordenação do movimento dos olhos, são consequência dos campos eléctricos gerados por partículas microscópicas do nosso corpo. Estas partículas além da massa possuem uma propriedade da matéria chamada *carga*. Convencionou-se chamar-se carga negativa para os electrões, e positiva para os protões. Para uma construção realista das equações de movimento, as leis da mecânica, tais como as leis de Newton, são desajustadas para tal formulação. Assim examinaremos as leis do electromagnetismo com vista à aplicação dos fenómenos eléctricos do nosso corpo.

Neste capítulo e nos seguintes, as funções serão definidas em pontos (x, y, z) do espaço e em instantes de tempo t . Logo, as derivadas serão derivadas parciais $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$, $\frac{\partial}{\partial z}$, e $\frac{\partial}{\partial t}$, sendo o gradiente definido por

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Este vector satisfaz as regras habituais, por exemplo o produto interno com $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)$

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}.$$

4.2 Densidade de corrente

A palavra *ião* foi introduzida em 1834 por Faraday e representa em grego “aquilo que vai”. A mobilidade dos iões resulta da diferença de concentração: o fluxo de iões é no sentido de regiões de alta concentração para as de baixa concentração. Este princípio é denominado por *difusão* e foi equacionado pelo fisiologista alemão Adolf Fick (1829-1901) segundo a agora chamada de *lei de Fick*:

$$\mathbf{j} = -D\nabla c \tag{4.1}$$

onde \mathbf{j} denota o fluxo por difusão de iões, D a constante de Fick [m^2/s] e c representa a concentração dos iões considerados. O sinal negativo representa que o fluxo tem o sentido decrescente da concentração. Através da constante de Faraday $F = 9.649 \times 10^4 C/mol$ que converte quantidade de moles em quantidade de carga para um ião univalente, pode definir-se densidade da corrente eléctrica de difusão \mathbf{J}_D em função do fluxo de iões \mathbf{j}

$$\mathbf{J}_D = zF\mathbf{j} \quad (4.2)$$

onde z é a valência. A quantidade zF representa o número de cargas carregado por cada mole.

A teoria, chamada *dissociação electrolítica*, em que a corrente eléctrica flui nas soluções e é transportada pelos iões, foi tese de doutoramento do físico e químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927). De facto, o autor estabeleceu que as moléculas de algumas substâncias se dissociam em duas ou mais partículas (iões) quando se dissolvem num líquido. Apesar das moléculas iniciais estarem neutras, as partículas resultantes têm carga, positiva ou negativa, dependendo da natureza da molécula, e são elas que permitem a passagem da corrente eléctrica [11].

Para uma célula nervosa estar em equilíbrio, a força de difusão tem de ser compensada pela força do campo eléctrico exercida pela célula, de modo que a força resultante seja zero. O modelo eléctrico é um caso particular do modelo electromagnético descrito pelas *equações de Maxwell* (4.5)-(4.8), as quais iremos apresentar de seguida.

A lei de Faraday

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.3)$$

descreve o efeito eléctrico do campo de intensidade eléctrica \mathbf{E} quando existe uma variação do campo de indução magnética \mathbf{B} .

A lei de Ampère

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (4.4)$$

foi descoberta por Ampère, tendo como base as experiências de Oersted. Através desta equação, dada a densidade de corrente eléctrica \mathbf{J} obtem-se o campo de intensidade magnética \mathbf{H} no caso estacionário, e tem-se também

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

Quando se junta o efeito do tempo, a equação de conservação da carga ρ

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

invalida a lei de Ampère (4.4). Perante esta contradição, Maxwell apresentou

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{E} = 0; \quad (4.5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0; \quad (4.6)$$

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H}; \quad (4.7)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (4.8)$$

onde \mathbf{E} e \mathbf{H} representam os campos de intensidade eléctrica e magnética, \mathbf{D} e \mathbf{B} representam os campos de indução eléctrica e magnética, \mathbf{J} é a densidade de corrente [6]. As leis de comportamento são

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (4.9)$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \text{ (lei de Ohm)}, \quad (4.10)$$

onde ε denota a permitividade, μ denota a permeabilidade magnética, e σ denota a conductividade eléctrica.

A lei de Ohm, formulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854), reflecte a razão pela qual nós podemos ser electrocutados com voltagens relativamente baixas se estivermos molhados. Dado um determinado campo eléctrico, quanto maior for a conductividade maior será a densidade de corrente eléctrica a percorrer o corpo. Quando a pele se encontra seca, tem uma conductividade por volta de $1/500,000$, enquanto que molhada, é de $1/1,000$, isto é, 500 vezes maior do que quando seca.

O termo $\partial_t \mathbf{D}$ pode ser desprezado da equação (4.7), resultando de novo a lei de Ampère, quando a frequência de variação do campo magnético é “baixa”. Este novo modelo denomina-se *quase-estacionário*:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}.$$

Efectuando os seguintes passos

1. de (4.6), existe \mathbf{A} tal que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$;
2. introduzindo \mathbf{A} em (4.5), obtem-se $\nabla \times (\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \mathbf{E}) = 0$;
3. donde existe ϕ , denominado por *potencial eléctrico*, tal que

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \mathbf{E} = -\nabla \phi. \quad (4.11)$$

As leis da mecânica podem ser reinterpretadas através da noção de carga. Por exemplo, existe uma analogia entre energia potencial (2.3) e potencial eléctrico. Do mesmo modo que se adiciona energia para se subir um objecto, contrariando a atracção gravitacional, adiciona-se energia para mover uma partícula com uma determinada carga relativamente a uma partícula carregada com carga oposta, contrariando a atracção mútua de duas cargas opostas. Tal como a energia potencial, o potencial eléctrico armazena a energia do sistema das duas cargas na posição final. Mais, do mesmo modo que uma massa move-se espontaneamente duma região de energia potencial alta em direcção a uma região de energia potencial menor, a menos que esteja impossibilitada de o fazer, uma partícula com uma determinada carga mover-se-á de uma região de potencial eléctrico elevado em direcção a uma região de potencial menor.

PROBLEMA 11 *Assuma a lei de comportamento $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$.*

1. *Sabendo que existe um novo vector \mathbf{A} tal que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ e $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, prove que a lei de Ampère (4.4) é equivalente à equação de Poisson*

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}.$$

(O físico e matemático francês Siméon Denis Poisson (1781-1840) foi autor de trabalhos sobretudo no domínio da electrostática, do magnetismo e da mecânica racional.)

2. *Assumindo a lei de comportamento $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, que o potencial ϕ é definido por (4.11), e que existe \mathbf{A} tal que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ e que satisfaz a relação de Lorentz*

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0, \quad (4.12)$$

a) generalize o problema anterior, ou seja, deduza das equações de Maxwell a equação

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}$$

onde c denota a velocidade da luz e é tal que $1/c^2 = \mu \varepsilon$.

b) Se além das asserções anteriores, usar $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ prove que se obtem uma equação diferencial análoga para o potencial ϕ , ou seja,

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

As soluções das equações diferenciais expostas podem ser determinadas por diferentes métodos que podem ser encontrados em qualquer livro de equações diferenciais mas também em certos livros de aplicações (por exemplo, [4]). Nos problemas seguintes, não apresentaremos nenhum dos métodos, provaremos apenas que dadas funções satisfazem as equações. Note que não são únicas, uma vez que um problema para ser bem posto tem de ter, pelo menos, condições de fronteira.

PROBLEMA 12 *Prove que*

a) a função $u(x, y) = f(x + iy)$ definida em \mathbb{R}^2 verifica a equação de Laplace (em duas dimensões)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

para qualquer função f duas vezes diferenciável;

b) a função $u(x, y, z) = f(z + ix \cos \theta + iy \sin \theta)$ definida em \mathbb{R}^3 verifica a equação de Laplace (a três dimensões)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \quad (4.13)$$

para quaisquer f duas vezes diferenciável e $\theta \in \mathbb{R}$;

c) a função $u(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ definida em \mathbb{R}_+^3 verifica a equação de Laplace (4.13).

Estamos interessados no movimento dos iões, ignorando o campo magnético. Na ausência de efeitos magnéticos, o campo eléctrico deriva directamente de um potencial de acordo com a existência de corrente contínua. Portanto, a densidade de corrente electroquímica total é (compare a (4.2))

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_D + \mathbf{J}_e = -zFD\nabla c - \sigma\nabla\phi.$$

Entretanto, o físico e químico alemão Walther Nernst (1864-1941), que também estabeleceu a terceira lei da termodinâmica e outras leis de termoquímica, apresentou em 1889 a relação (a qual também foi deduzida pelo físico alemão Albert Einstein (1879-1955) em 1905)

$$FD = \frac{uRT}{|z|}$$

onde u denota a velocidade dos iões num campo eléctrico unitário, $R = 8.314J/(mol \cdot K)$ é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta medida em Kelvin [K].

A condutividade eléctrica σ também pode ser dada em função destes elementos resultando [11]

$$\mathbf{J} = -(uRT \frac{z}{|z|} \nabla c + uc|z|F\nabla\phi). \quad (4.14)$$

Denominando por x a direcção perpendicular à membrana na qual os iões se deslocam (Fig. 4.1), assumamos que a variação de potencial é constante, ou seja,

$$\frac{d\phi}{dx} = \frac{\phi_h - \phi_0}{h} := \frac{V_m}{h}$$

onde h é a espessura da membrana, ϕ_0 e ϕ_h denotam os potenciais da superfície da membrana extra e intracelulares, respectivamente, e V_m representa a voltagem transmembranar.

Seja a equação (4.14) reescrita para $\nabla c = dc/dx$ e $\nabla\phi = d\phi/dx = V_m/h$

$$\frac{dc}{dx} = -c \frac{zFV_m}{RT h} - \frac{J|z|}{uRT z}.$$

Resolvendo esta equação diferencial pelo método das variáveis separáveis, tem-se

$$\int_{c_0}^{c_h} \frac{dc}{-c \frac{zFV_m}{RT h} - \frac{J|z|}{uRT z}} = \int_0^h dx = h,$$

Figura 4.1: Representação esquemática da membrana

onde c_0 e c_h são as concentrações em $x = 0$ e $x = h$, respectivamente. Donde, resolvendo o integral

$$\log \left[\frac{c_h + \frac{Jh}{FV_m u |z|}}{c_0 + \frac{Jh}{FV_m u |z|}} \right] = -\frac{zFV_m}{RT}. \quad (4.15)$$

Resolvendo em ordem a J , conclui-se

$$J = -\frac{uV_m |z| F}{h} \cdot \frac{c_h - c_0 \exp[-zFV_m/(RT)]}{1 - \exp[-zFV_m/(RT)]}. \quad (4.16)$$

4.3 Potenciais de equilíbrio da membrana

As células nervosas ou musculares são constituídas por membranas permeáveis aos iões que estão tanto no espaço intracelular como no espaço extracelular. A existência de diferença de potencial transmembranar resultante da diferença de concentração de iões de potássio de cada um dos lados da membrana é a base da teoria da activação e foi descoberta pelo alemão Julius Bernstein (1839-1917).

O *potencial de Nernst* é a voltagem transmembranar em estado de equilíbrio quando a membrana é só permeável a um tipo de iões. Com vista a calculá-lo, consideremos a expressão (4.14) em estado de equilíbrio, ou seja, a densidade de corrente é $\mathbf{J} = \mathbf{0}$. Donde,

$$\nabla c = -c \frac{|z|^2}{z} \frac{F}{RT} \nabla \phi = -\frac{czF}{RT} \nabla \phi.$$

Denominando por x a direcção perpendicular à membrana na qual os iões se deslocam, a equação anterior fica

$$\frac{1}{c} \frac{dc}{dx} = -\frac{zF}{RT} \frac{d\phi}{dx}.$$

Considerando o espaço extracelular $x = 0$ e o espaço intracelular $x = h$, integrando vem

$$\int_{c_0}^{c_h} \frac{dc}{c} = -\frac{zF}{RT} \int_{\phi_0}^{\phi_h} d\phi,$$

onde c_h e c_0 representam as concentrações intra e extracelulares, respectivamente. Calculando, resulta

$$\log \frac{c_h}{c_0} = -\frac{zF}{RT} (\phi_h - \phi_0).$$

Note que neste cálculo não foi preciso assumir constante a variação de potencial como no cálculo de (4.15). Portanto o potencial de equilíbrio de Nernst é

$$V_m := \phi_h - \phi_0 = -\frac{RT}{zF} \log \frac{c_h}{c_0}. \quad (4.17)$$

Este potencial não deve ser interpretado como sendo a concentração que determina a diferença de potencial, mas sim que, para uma dada diferença de potencial, a razão da concentração é tal que o equilíbrio existe. A uma temperatura ambiente de $T = 293^{\circ}K$, o factor RT/F é aproximadamente $25 mV$.

PROBLEMA 13 *Suponha que a membrana é permeável a dois tipos de iões, por exemplo, potássio (K^+) e sódio (Na^+).*

1. *Prove que a voltagem transmembranar é*

$$V_m = -\frac{RT}{F} \log \frac{u_K c_h^K + u_{Na} c_h^{Na}}{u_K c_0^K + u_{Na} c_0^{Na}}, \quad (4.18)$$

quando o equilíbrio se encontra para $J_K + J_{Na} = 0$ e notando que a valência para o potássio e para o sódio é em ambos os casos $z = +1$.

2. *A relação entre a temperatura absoluta T , medida em graus Kelvin (K), e a temperatura c , em graus Celsius (C), é linear. Sabendo que $T = 273^{\circ}K$ quando $c = 0^{\circ}C$ e $T = 373^{\circ}K$ quando $c = 100^{\circ}C$, determine T em função de c .*
3. *Considere um nervo em repouso com os seguintes concentrações*

$$\begin{array}{ll} Na^+ \text{ (exterior)} : 142m \text{ mol} & \text{(interior)} : 14m \text{ mol} \\ K^+ \text{ (exterior)} : 4m \text{ mol} & \text{(interior)} : 140m \text{ mol} \end{array}$$

Determine o potencial de Nernst para cada um dos iões e o potencial de Goldman-Hodgkin-Katz para os dois iões.

RESPOSTA: *Os potenciais de Nernst são*

$$\begin{aligned} V_{Na} &\simeq -26.6 \log \frac{14}{142} \simeq +61mV \\ V_K &\simeq -26.6 \log \frac{140}{4} \simeq -94mV. \end{aligned}$$

O potencial para os dois iões em conjunto é dado pela equação de Goldman-Hodgkin-Katz

$$V \simeq -26.6 \log \frac{14u_{Na} + 140u_K}{142u_{Na} + 4u_K} \simeq -86mV, \quad u_{Na} \simeq 0.01u_K. \square$$

O resultado (4.18) é denominado por *potencial de Goldman-Hodgkin-Katz* devido ao trabalho destes cientistas e é uma generalização do potencial de Nernst, porque considerando apenas a deslocação de iões de potássio, $u_{Na} = 0$ resulta a fórmula (4.17).

O potencial de repouso é dado por $V_r = V_D + V$, onde V_D é o potencial de difusão da bomba $Na^+ - K^+$ que contribui com $-4mV$ adicionais. Portanto $V_r = -90mV$. Note que, quer o potencial de repouso V_r , quer o o potencial para os dois iões V , não é a soma dos potenciais de Nernst. Isto deve-se a que o logaritmo não é uma função linear.

4.4 Cinética da membrana

A membrana encontra-se polarizada devido ao potencial de repouso negativo. A excitação numa célula nervosa ou muscular, por simples alteração mecânica da membrana, efeito químico ou eléctrico, provoca uma diferença de potencial entre o interior e o exterior que ultrapassa o potencial de repouso, originando o potencial de acção. De facto, a excitação é a causa da abertura de canais de sódio e logo o início do potencial de acção.

O potencial de acção é constituído por duas fases: despolarização e repolarização. Na fase de despolarização, o estado normal polarizado negativamente transforma-se rapidamente em potencial positivo pela entrada de grandes quantidades de iões de sódio no espaço intracelular através da membrana. Na fase de repolarização, mais lenta, os canais de sódio fecham-se abrindo-se os canais de potássio de modo aos iões de potássio saírem até o potencial atingir o potencial de repouso negativo inicial.

O carácter unidireccional de uma célula nervosa é devido à constituição da própria célula: quando é excitada, o axónio conduz o potencial de acção até à função com outra célula (sinapse), havendo uma excitação em cadeia de célula em célula até chegar ao fim a que se destina. A corrente transmembranar pode ser dada à semelhança da corrente eléctrica num circuito eléctrico (Fig. 4.2)

$$I_m = C_m \frac{dV_m}{dt} + I_i \quad (4.19)$$

onde I_m denota a corrente transmembranar total (assumida positiva no sentido de dentro da membrana para fora desta) e C_m a capacitância da membrana. A lei (4.19) é denominada por *equação do cabo* em virtude de ser uma aplicação aos fenómenos fisiológicos da equação determinada em 1855, por Kelvin, para descrever os cabos do teleférico. Finalmente, I_i denota a corrente iónica tal que satisfaz

$$I_i = I_{Na} + I_K + I_l$$

em que cada uma das parcelas denota a corrente correspondente a iões de sódio, potássio e restantes iões, respectivamente.

Figura 4.2: Representação de um módulo de um circuito eléctrico constituído pelos elementos resistência e capacitância.

PROBLEMA 14 Prove que a função

$$V_m(t) = \frac{I_m}{G_m} \left(1 - \exp\left[-\frac{G_m t}{C_m}\right] \right)$$

verifica (4.19), quando $I_i = G_m V_m$ (lei de Ohm) com conductância $G_m = 1/R_m$. Calcule o tempo de recuperação

$$t_R = \int_0^{+\infty} \frac{R_m I_m - V_m(t)}{R_m I_m} dt,$$

e analise geometricamente o resultado obtido.

O modelo mais usado é o dos médicos ingleses Alan Lloyd Hodgkin e Andrew Fielding Huxley, ambos nascidos em 1914, e foi determinado experimentalmente através de um axónio de uma lula gigante pela sua fácil manipulação por ter um diâmetro da ordem de 1 mm. Sob a hipótese que a cada passagem de iões corresponde uma corrente eléctrica, sugerida por Ludvig Hermann, a passagem de

iões de potássio, sódio e outros iões é dada pela lei de Ohm. Considerando apenas os iões de potássio (K^+) e de sódio (Na^+), a lei apresentada foi [11, 14]

$$I_m = C_m \frac{dV_m}{dt} + (V_m - V_{Na})G_{Na} + (V_m - V_K)G_K,$$

onde I_m representa a corrente na membrana por unidade de área [mA/cm^2], C_m denota a capacitância da membrana por unidade de área [F/cm^2], V_{Na} e V_K são as voltagens de Nernst dadas por (4.17) para os iões de sódio e potássio, respectivamente [mV], e G_{Na} e G_K são as condutâncias para o sódio e potássio por unidade de área [S/cm^2] que foram calculadas por Hodgkin e Huxley. Efectivamente, formularam [11, 14]

$$G_{Na} = g_{Na}m^3h = 120m^3h$$

$$G_K = g_Kn^4 = 36n^4$$

onde m, h e n são as soluções das equações diferenciais

$$\frac{dm}{dt} = \frac{0.1(25 - V)}{\exp[(25 - V)/10] - 1}(1 - m) - \frac{4}{\exp[V/18]}m$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0.07}{\exp[V/20]}(1 - h) - \frac{1}{\exp[(30 - V)/10] + 1}h$$

$$\frac{dn}{dt} = \frac{0.01(10 - V)}{\exp[(10 - V)/10] - 1}(1 - n) - \frac{0.125}{\exp[V/80]}n$$

em que $V = V_m - V_r$ representa a diferença do potencial da membrana relativamente ao potencial de equilíbrio V_r , a voltagem de referência (em estado de repouso). Esta definição de voltagem transmembranar é usada para que no instante inicial se tenha $V(0) = 0$.

O modelo de Hodgkin-Huxley é constituído por um sistema de 4 equações diferenciais cujas funções incógnitas são a voltagem V , a probabilidade m de portas de activação de sódio estarem abertas, a probabilidade h de portas da inactivação de sódio estarem abertas e a probabilidade n de portas de potássio estarem abertas.

Perante a complexidade deste modelo e, conseqüentemente, de difícil resolução, foram introduzidas as relações

$$m = \frac{V}{120} + 0.1 \quad n = 0.4 - h$$

de forma a obter um modelo simplificado de Hodgkin-Huxley, conhecido por *modelo de Hodgkin-Huxley reduzido*. Entretanto, outros modelos de cinética da membrana têm sido apresentados [15], por exemplo, Bonhoeffer-Van der Pol-Fitzhugh, Frankenhauser-Huxley ou Schwarz-Eikhof.

PROBLEMA 15 Considere o seguinte sistema simplificado do modelo Morris-Lecar [12] que descreve o potencial de acção

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV_m}{dt} &= -g_K w (V_m - V_K) \\ \frac{dw}{dt} &= \varepsilon \left(0.5 \left(1 + \tanh \frac{V_m + 0.1}{0.15} \right) - w \right) \cosh \frac{V_m + 0.1}{0.3} \end{aligned}$$

onde $V_m = V_m(t)$ denota o potencial da membrana e $w = w(t)$ representa a activação da corrente de potássio, isto é, o estado do canal dos iões de potássio K^+ .

a) Determine os pontos de equilíbrio.

b) Discuta a estabilidade dos pontos de equilíbrio encontrados na alínea anterior.

Pontualmente, quando se processa a troca de iões de Na^+ com K^+ , desenvolve-se uma corrente de iões no sentido do fluido extracelular para o fluido do interior da célula, cujo potencial satisfaz a equação de difusão

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla V_m) = A_m (c_m \frac{\partial V_m}{\partial t} + J_i) - J_s \quad (4.20)$$

onde c_m representa a capacidade da membrana, A_m é uma constante dependente da geometria do axónio e J_s é a densidade de corrente aplicada exteriormente. Este modelo parabólico pode simplificar-se, no caso em que o impulso viaja sem mudança de forma, isto é,

$$\frac{\partial^2 V_m}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V_m}{\partial x^2}, \quad (4.21)$$

e sem correntes externas aplicadas ($J_s = 0$), numa equação diferencial ordinária de segundo grau [11]. O problema hiperbólico (4.21) é denominado por *equação das cordas vibrantes*, onde a constante a denota a velocidade de propagação. Esta equação foi a primeira equação com derivadas parciais a ter solução explícita

$$V_m = f(x + at) + g(x - at), \quad (4.22)$$

onde f e g são funções determinadas pelas condições nos limites. Esta solução foi dada pelo matemático e filósofo francês Jean LeRond d'Alembert (1717-83).

PROBLEMA 16 *Verifique que*

1. a função

$$V(x, t) = \left(A \exp\left[i \frac{w}{a} x\right] + B \exp\left[-i \frac{w}{a} x\right] \right) \exp[-iwt]$$

satisfaz a equação das ondas $\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$. São também casos particulares

$$V(x, t) = A \cos(w(x - at) + \delta) + B \cos(w(x + at) + \varepsilon) \quad \forall A, B, w, \delta, \varepsilon \in \mathbb{R}.$$

2. a função

$$V(x, t) = (A \exp[ikx] + B \exp[-ikx]) \exp[-iwt]$$

satisfaz a equação

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + 2b \frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \quad \text{onde } k = \frac{1}{a} \sqrt{w^2 + 2bwi}.$$

PROBLEMA 17 *Considere o modelo H-H com conductâncias constantes.*

1. *Determine a solução da edo de 2ª ordem obtida quando o impulso se propaga a uma velocidade constante $v_0 = \sqrt{d}$, sendo d o diâmetro do axónio, e mantém uma forma constante, i.e., a voltagem transmembranar verifica a equação das ondas*

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{1}{d} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}.$$

2. *Usando o método de separação de variáveis, determine uma solução da edp.*

SUGESTÃO. Use

$$V(x, t) = X(x)T(t) + \frac{V_{Na}G_{Na} + V_KG_K}{G_{Na} + G_K}.$$

3. *Compare os resultados obtidos nas alíneas anteriores.*

4.5 Teoria de condução saltitante

O nervo é um filamento que serve de condutor da sensibilidade e do movimento. Em 1842, Longet e Guérard atribuíram a causa das correntes eléctricas à *diferença de conductibilidade da mielina e do neurilema podendo considerar-se este último como um dieléctrico com relação à mielina* [3, pág. 241]. L. Herman mostrou que as correntes são produzidas pelos fenómenos de polarização que se efectuam entre o eixo cilíndrico e a bainha de mielina.

O estudo elaborado por L. Tasaki e T. Takeuchi, em 1941, e de muitos outros que rapidamente os seguiram, consiste em que o impulso de uma fibra miélnica não viaja de um modo contínuo mas salta de um nódulo de Ranvier para outro (ver Fig. 4.3).

Figura 4.3: (a) Uma fibra nervosa miélnica consiste num axónio coberto por uma membrana isolante, a mielina, que se interrompe periodicamente. A estas interrupções descobertas de mielina chama-se nódulos de Ranvier. (b) Correspondente circuito eléctrico simplificado.

Se o axónio estiver embebido num fluido de volume infinito, a resistência extracelular é desprezável (conductância infinita), logo o modelo pode ser considerado como uma sucessão de circuitos eléctricos apenas constituídos por uma resistência $R = 1/G_m$ nos nódulos e uma resistência $r = 1/G_a$ nas secções miélnicas do axónio [4, pág. 567] (cf. Fig. 4.4). A voltagem da resistência r é I_n/G_a , a voltagem da resistência R é $(I_n - I_{n+1})/G_m$ porque a corrente que passa nesta resistência é soma da corrente I_n com a corrente de sentido contrário I_{n+1} . Da segunda lei de Kirchoff, a soma das voltagens em cada um dos circuitos fechados é zero. Logo

$$\frac{1}{G_a}I_n + \frac{1}{G_m}(I_n - I_{n+1}) + \frac{1}{G_m}(I_n - I_{n-1}) = 0 \quad (4.23)$$

ou equivalentemente

$$I_{n+1} - (2 + \frac{G_m}{G_a})I_n + I_{n-1} = 0. \quad (4.24)$$

Figura 4.4: Representação dos segmentos 1 e n da sucessão de circuitos eléctricos.

PROBLEMA 18 Verifique que a equação (4.24) admite como solução a função

$$I_n = A \sinh(\sigma n) + B \cosh(\sigma n)$$

para σ dado por $\exp[\sigma] + \exp[-\sigma] = 2 + G_m/G_a$ e quaisquer constantes A e B .

SUGESTÃO: Recorra às definições de seno e coseno hiperbólicos

$$\sinh(x) = \frac{\exp[x] - \exp[-x]}{2} \quad e \quad \cosh(x) = \frac{\exp[x] + \exp[-x]}{2}.$$

Com o objectivo de obter uma equação analítica para axónios amielínicos, reescrevemos a equação discreta (4.23) para axónios mielínicos, através da relação entre o potencial da membrana V_m e a corrente eléctrica I , $I_n = G_m V_{m,n}$, sob a forma

$$\frac{1}{G_a} I_n = V_{m,n-1} - 2V_{m,n} + V_{m,n+1}. \quad (4.25)$$

Seja a distância l entre dois nódulos de Ranvier consecutivos, $l = \Delta x$, com o objectivo de fazer $\Delta x \rightarrow 0$. Consideremos conhecida a relação

$$r = \frac{\mu l}{\pi(d/2)^2} = \frac{4\mu l}{\pi d^2},$$

onde d é o diâmetro do axónio e $\mu = 1/\sigma$ é a resistividade do axoplasma. Então substituindo este valor na equação (4.25) e tendo em atenção que

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V_{m,n-1} - 2V_{m,n} + V_{m,n+1}}{(\Delta x)^2}$$

e que a densidade de corrente transmembranar é dada por

$$J = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{I_n}{\pi d \Delta x}$$

resulta

$$J = \frac{d}{4\mu} \frac{\partial^2 V_m}{\partial x^2}.$$

PROBLEMA 19 *Justifique que no caso em que o circuito eléctrico for modelado adicionado de um capacitor de acordo com Fig. 4.2, se tem ([14] e compare com (4.25))*

$$I_n + C_m \frac{\partial V_{m,n}}{\partial t} = G_a (V_{m,n-1} - 2V_{m,n} + V_{m,n+1}).$$

Tendo em conta que

$$C_m = c_m \pi d l,$$

passa ao limite de modo a obter (compare com (4.20))

$$c_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \frac{d}{4\mu} \frac{\partial^2 V_m}{\partial x^2} - J_i,$$

sendo J_i a densidade de corrente iónica.

4.6 Activação muscular

Com a compreensão da dinâmica da excitação através de uma técnica da electrofisiologia, a resposta de um músculo intacto por meio de impulsos nervosos foi descoberta pelo médico francês Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875).

Um músculo é enervado electricamente por axónios motores. O mais pequeno conjunto de inervação, chamado *unidade motora*, é constituído por uma junção sináptica na raiz ventral da espinhal medula, um axónio motor e uma plataforma final nas fibras musculares. O estímulo eléctrico exercido por uma unidade motora, denominado por *impulso*, consiste na propagação espacial de apenas um potencial de acção da forma

$$F(t) = F_0 \frac{t}{T} e^{-t/T}.$$

Figura 4.5: Potencial de acção de uma fibra muscular do tipo I e de uma do tipo II.

Esta expressão obtida experimentalmente tem uma forma específica com $\tau = t/T$ onde T é o tempo de excitação do músculo, e é maior para fibras lentas do que para rápidas. Quanto maior for este tempo de excitação, mais tardiamente ocorre a tensão máxima, e maior é o comprimento do impulso, indicando que um músculo demora mais tempo a atingir a tensão máxima, mas permanece em tensão num intervalo maior do que outros sob o mesmo nível de excitação (Fig.4.5).

Existem dois tipos de fibras musculares: tipo I, que são lentas (impulsos de 60-120 msec) com menor pico de tensão, e têm grandes quantidades de mitocôndrias. Consequentemente, desenvolvem metabolismo aeróbico (oxidativo) e são resistentes à fadiga. As do tipo II, que são rápidas (impulsos de 10-50 msec) com maior pico de tensão, e têm pouca quantidade de mitocôndrias. Subdividem-se nas que desenvolvem um metabolismo oxidativo e simultaneamente anaeróbico (glicolítico), chamadas de *tipo II A*, e nas que desenvolvem apenas um metabolismo anaeróbico (glicolítico) chamadas de *tipo II B*. Consequentemente, as fibras de tipo II são menos resistentes à fadiga.

Um impulso da unidade motora é modelado pela intensidade (amplitude e comprimento de onda) e a frequência dos potenciais de acção. Deste modo, o que controla a duração da contração é a frequência dos potenciais de acção. A contração de um músculo é ainda controlada pela sobreposição da actividade de várias unidades motoras. Esta sobreposição aumenta a tensão na fibra muscular até a um valor máximo. Simultaneamente, existe um controlo da contração através de células sensitivas especializadas que informam continuamente o cérebro da posição e movimento de cada articulação e segmento. Assim, o sinal motor pode ser modificado de modo a suavizar o movimento final.

A activação é consequência de uma sucessão de estados: (1) potencial transmembranar em estado de repouso; (2) excitação: quando um agente (estímulo) fisiológico abre os canais iónicos anteriormente fechados; (3) despolarização: quando uma inversão das cargas eléctricas se dá entre os dois lados da membrana; (4) condução: quando a despolarização local anterior atinge determinado limiar, abrem-se canais iónicos na zona imediatamente adjacente à zona excitada, propagando-se a despolarização à região vizinha, enquanto os canais na área inicialmente despolarizada ficam inactivos impedindo que a despolarização regresse ao ponto de origem [1]; (5) impulso nervoso: quando a onda de despolarização percorre a membrana plasmática em determinado sentido; caracterizando-se pela propagação ao longo da fibra nervosa ou muscular do potencial de acção; (6) e finalmente activação: cadeia bioquímica desencadeada pela transformação de sinais recebidos pelos receptores da membrana.

A activação está relacionada com o impulso nervoso $u(t)$ por um processo denominado como a dinâmica de contração. Esta função do tempo t e do sinal neural $u(t)$ é solução da equação diferencial

ordinária

$$\frac{da}{dt}(t) = \frac{1}{t_c}(1-a)u + \frac{1}{t_d}(a_{min} - a)(1-u) \quad (4.26)$$

onde os tempos são $t_c = 20$ e $t_d = 200\mu s = 0.2s$, e a_{min} é uma constante introduzida por alguns autores [13].

A activação tem o mesmo comportamento do já estudado na Secção 4.4 o potencial de acção um dado ponto da membrana. Outros modelos matemáticos para a activação são introduzidos (cf. [14], [16] e [17]) através de métodos experimentais.

PROBLEMA 20 Calcule a solução de (4.26) quando o sinal neural é da forma

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \in [t_1, t_2] \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \forall t \in [0, t_f],$$

para $0 < t_1 < t_2 < t_f$, e represente-a graficamente para o caso: $a_{min} = 0$.

RESPOSTA: A função activação é dada por (Fig. 4.6)

$$a(t) = \begin{cases} 1 - \exp[-t/20] & \text{se } 0 \leq t \leq t_1 \\ (1 - \exp[-t_1/20]) \exp[-(t - t_1)/200] + \\ \quad + a_{min} (1 - \exp[-(t - t_1)/200]) & \text{se } t \in [t_1, t_2] \\ (1 - \exp[-t_1/20]) \exp[-(\frac{t_2 - t_1}{200} + \frac{t - t_2}{20})] + \\ \quad + a_{min} (1 - \exp[-(t_2 - t_1)/200]) \exp[-(t - t_2)/20] + \\ \quad + 1 - \exp[-(t - t_2)/20] & \text{se } t_2 \leq t \leq t_f \end{cases}$$

□

Figura 4.6: Impulso neural u e activação a para $a_{min} = 0$.

PROBLEMA 21 Considere o movimento descrito no Problema 1, através da equação de movimento

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} = -mgl \cos \theta + M,$$

sendo I o momento de inércia, m a massa, $l^2 = x^2 + y^2$ em que (x, y) é a posição do centro de massa da perna em movimento, θ o deslocamento angular e $M = M(\theta)$ denota o momento de força

determinado no Problema 1. Dados dois impulsos nervosos u_1 e u_2 , um em cada músculo, considere o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO) de primeira ordem:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{y}}(t) &= \mathbf{f}(t, \mathbf{y}, \mathbf{u}), \quad \forall t \in]0, T[, \\ \text{com } \mathbf{y} &= (\theta, \omega, c_1, c_2, F_1, F_2, a_1, a_2), \end{aligned}$$

onde $T > 0$, ω representa a velocidade angular, e para cada músculo $i = 1, 2$, c_i denota a concentração que verifica (3.10), F_i denota a força que verifica (3.11), com $A = 1$, e a_i denota a activação que verifica (4.26) com $a_{\min} = 0$.

1. *Explicitite o sistema de equações diferenciais ordinárias, i.e., determine \mathbf{f} .*
2. *Prove que o problema de valores iniciais associado a EDO, com a condição inicial dada por*

$$\mathbf{y}(0) = \left(\frac{2\pi}{3}, 0, A, B, 0, 0, 0, 0\right), \quad A, B > 0,$$

tem, pelo menos, uma solução $\mathbf{y} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^8$, para qualquer $\mathbf{u} = (u_1, u_2) \in C([0, T]; [0, 1]^2)$.

Bibliografia

- [1] B.ALBERTS, D.BRAY, J.LEWIS, M.RAFF, K.ROBERTS & J.D.WATSON. *Molecular biology of the cell*. 2nd Ed. Garland Publishing, Inc. New York & London, 1989.
- [2] A.COIMBRA & D.LIMA. Neurónio. **Em** *Biologia Celular e Molecular* C.Azevedo (Coord.), LIDEL-Edições Técnicas, Lisboa (1999), 391-402.
- [3] CLUZET & PONTUS. *Compendio de física médica*.
- [4] J.G.DEFARES, I.N.SNEDDON & M.E.WISE. *An introduction to the mathematics of medicine and biology*. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1973.
- [5] A.C.GUYTON & J.E.HALL. *Tratado de Fisiologia Médica*. McGraw-Hill-Interamericana de España Novena edición, 1996.
- [6] P.HAMMOND. *Energy methods in electromagnetism*. Monographs in electrical and electronic engineering **12**, Oxford University Press, New York 1981.
- [7] E. HEINZ. *Mechanics and energetics of biological transport*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1978.
- [8] B. HILLE. *Ionic channels of excitable membranes*, Sinauer Associates Inc., Massachusetts 1984.
- [9] A.L. HODGKIN & A.F. HUXLEY. A quantitative description of membrane current and its application to the conduction and excitation in nerve, *J. Physiol.* **117**, (1952) 500-544.
- [10] V.T. INMAN, H.J.RALSTON, J.B. DE C.M.SAUNDERS, B.FEINSTEIN & E.W.WRIGHT JR. Relation of human electromyogram to muscular tension. *EEG Clin. Neurophysiol.* **4** (1952), 187-194.
- [11] J.MALMIVUO & R.PLONSEY. *Bioelectromagnetism. Principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields*. Oxford University Press, 1995. <http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook>
- [12] C.MORRIS & H.LECAR. Voltage oscillations in the barnacle giant muscle fiber. *Biophys. J.* **35** (1981), 193-213.
- [13] M.G.PANDY, F.E.ZAJAC, E.SIM and W.S.LEVINE. An optimal control model for maximum-height human jumping. *J. Biomechanics* **23** n.12 (1990), 1185-1198.
- [14] F.RATTAY. Analysis of models for extracellular fiber stimulation. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **36** (1989), 676-682.
- [15] F.RATTAY. *Electrical nerve stimulation: Theory, experiments and applications* Springer-Verlag, Wien New York, 1990.

- [16] J.SNEYD. Calcium excitability. **Em** An introduction to mathematical modeling in physiology, cell biology, and immunology. *Proceedings of Symposia in Applied Mathematics*. Louisiana 2001, J.Sneyd (Ed.) AMS **59** (2002), 83-118.
- [17] E.A.SOBIE, R.C.SUSIL & L.TUNG. A generalized activating function for predicting virtual electrodes in cardiac tissue. *Biophys. J.* **73** (1997), 1410-1423.
- [18] W.D. STEIN. *The movement of molecules across cell membranes*, Academic press, Inc. New York 1967.
- [19] J.A. STRATTON. *Electromagnetic theory*, McGraw-Hill, New York 1941.

Capítulo 5

Hemo-reologia

5.1 Introdução

O primeiro tratado do coração remonta ao séc. 30 a.C. na civilização egípcia, hoje conhecido através do *Papyrus Ebers* publicado em 1875, cujo conteúdo contém abordagens, quer do conhecimento do funcionamento (fisiologia), quer do conhecimento do próprio órgão (anatomia) cf. [19, pág.54]. Dada a importância deste tema, vários tratados sobre o coração foram apresentados: *Corpus hippocraticum* pela Escola do médico e físico Hipócrates de Cós (c. 460-370 a.C.); o vastíssimo trabalho de Galeno que, apesar da interpretação metafísica, descreve o sangue nas veias; *Nei King* “Clássico dos interiores” de Chang Chung Chin (séc. II) na China, entre muitos, muitos outros.

O caminho científico da verdade teve muitos participantes que desenvolveram os trabalhos dos seus antecessores mas que ainda continham erros. Por exemplo, o árabe Ibn al Nafis descobriu que não se podia dar a passagem de sangue do ventrículo direito para o esquerdo como era defendido na antiguidade grega. De facto, al Nafis ultrapassou esta dificuldade alegando, através de observações directas, que *o sangue passa pela veia até ao pulmão onde se mistura com o ar para prosseguir pela artéria dentro da câmara esquerda do coração onde se purifica e forma o espírito vital* cf. [19, pág. 520].

A maior descoberta na história da circulação do sangue deu-se com o trabalho *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus* (1628) do médico inglês William Harvey (1578-1657). Harvey deu resposta à pergunta que o próprio formulou: De onde vem e para onde vai o sangue que bombeia o coração? O sangue circula por um circuito fechado. A descoberta na época (que foi apenas teórica) de que existe circulação entre o aparelho arterial e o venoso é algo perfeitamente natural para o pensamento actual. Efectivamente, não mais nos lembramos que a palavra grega *arteria* significa “tubo de ar”, por as artérias estarem vazias quando os investigadores da Grécia Clássica autopsiavam os cadáveres, sendo desse modo levados a pensar que se tratavam de tubos para a circulação do ar.

No séc. XVII com o aparecimento do microscópio, os glóbulos vermelhos foram descobertos por Van Leeuwenhoek e foram estudados por Swammerdan, permitindo um estudo mais científico do sangue. Consequentemente, vários estudos prosseguiram por aplicação das leis da mecânica de fluidos, tais como os dos médicos James Keill (1673-1719), Stephen Hales (1677-1761), François Quesnay (1694-1774) e Claude Le Cat (1700-68) ou do engenheiro Jacques de Vaucanson (1709-82).

O matemático suíço Daniel Bernoulli (1700-1782) pertencente a uma família de ilustres cientistas, desde seu pai Johann (1667-1748) e tio Jakob (1654-1705), considerados os iniciadores do cálculo das variações, até aos seus primos, todos eles com carreiras notáveis em matemáticas, teve uma actividade prolífera na matemática aplicada à física, fisiologia, e hidrodinâmica entre outras ciências. Elaborou o trabalho *Hydrodynamica* (1736), que contém a conhecida lei da pressão hidráulica e os princípios da teoria cinética dos gases, cuja obra inspirou Euler no seu trabalho sobre a dinâmica de fluidos.

O médico inglês James Mackenzie (1853-1925) observou e descreveu a sequência de acontecimentos

Tabela 5.1: Parâmetros

Tipo de vaso	diâmetro (mm)	velocidade média (mm/s)
Aorta	16-30	220-600
Artérias	2-6	200-500
Veias	5-10	100-200
Veia cava	20	100-150
	diâmetro (μm)	
arteríolas	20-35	2-3
capilares	5-10	0.5-1
vénulas	10-20	0.5-1

e as suas durações durante o ciclo cardíaco, essencial para a compreensão da existência do escoamento do sangue no aparelho circulatório.

A análise do sangue varia com o tipo de escoamento: microcirculação, em veias, em artérias ou em largos reservatórios como, por exemplo, nas câmaras do coração, e também do tipo de superfície de contacto: rígida ou elástica, tubular, suave ou com muitas exuberâncias. Em cada um destes casos, o sangue apresenta-se sob a forma de um modelo matemático diferente. O comportamento do escoamento torna-se uma característica da composição do fluido e a geometria dos vasos sanguíneos reflecte o tipo de fluido escolhido: Newtoniano ou não-Newtoniano (Casson, Bingham, entre outros).

A estas relações deve juntar-se a existência da seguinte relação:

- a viscosidade é directamente proporcional ao diâmetro dos vasos sanguíneos (ver secção 5.4).

5.2 Pressão sanguínea

A pressão dos fluidos do nosso corpo, tal como a do ar nos pulmões ou tecidos, é de 1 atmosfera, exactamente a pressão do ar, ao nível do mar, no meio ambiente que nos rodeia. Assim, a diferença de pressão entre o interior e o exterior do corpo é zero, ao nível do mar. No entanto, quando uma pressão é expressa em termos de uma coluna de um líquido, refere-se à força por unidade de área na base da coluna (varia com a altura). Esta observação foi feita pelo matemático, físico e filósofo francês Blaise Pascal (1623-62), e expressa sob a forma

$$p = \rho gh.$$

Em 1644, o físico italiano Torricelli mediu a pressão atmosférica através de mercúrio. Daí a razão de a 1 atmosfera corresponder 760mm de mercúrio (mmHg) ou 760 torr, em homenagem a Torricelli. Como $1\text{mmHg} = \rho_{Hg}gh$, onde a massa volúmica do mercúrio $\rho_{Hg} = 13.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ a aceleração da gravidade $g = 9.8 \text{ms}^{-2}$ e a altura $h = 1\text{mm} = 10^{-3}\text{m}$ resulta a relação de conversão de unidades $1\text{mmHg} = 133.3\text{Pa} (= \text{Nm}^{-2} = \text{kgm}^{-1}\text{s}^{-2})$.

As artérias tem paredes vasculares rígidas, onde o sangue flui com rapidez e têm como função transportar o sangue aos tecidos sob uma pressão elevada. A massa volúmica do sangue é aproximadamente 1055kg/m^3 , e a pressão média numa artéria experimentalmente medida é 100mmHg, significando que esta pressão suporta uma coluna de sangue de altura 1.29m determinada pela equação $h = 100\rho_{Hg}/1055\text{mm}$. Esta medida foi verificada experimentalmente por Hales em 1733 com uma veia de um cavalo.

O ventrículo esquerdo, quando bombeia o sangue pela aorta em cada sístole, faz com que este novo sangue exerça uma pressão sobre o sangue já existente nas artérias provocando uma tensão nas paredes. Por sua vez, desenvolve-se uma força de reacção ou *tensão* igual à pressão sanguínea [1, págs. 132-133]. Basta observar a força de expulsão do sangue quando uma artéria é cortada, para se

compreender a existência da pressão sanguínea. A lei de comportamento que descreve este efeito é

$$\sigma = -pI + \tau,$$

onde σ , p e τ são, respectivamente, o tensor das tensões, a pressão e o desvio do tensor das tensões, e I representa a matriz identidade. O tensor das tensões é a generalização a 3 dimensões de força por unidade de área (área esta perpendicular à direcção da força), porque o que interessa é a força relativamente ao tamanho.

A variação de pressão é constante quando o escoamento é laminar (cf. (5.13)). No entanto, em veias ou capilares as paredes são finas e musculares, a secção transversal do tubo é livre de variar e a variação de pressão depende deste comportamento [11], [3] and [12]. O sangue venoso, por sua vez, encontra-se a uma pressão relativamente baixa, o que explica o modo como as veias sangram quando cortadas: um babar constante, regular e fácil de estancar.

A diferença principal entre veias e artérias não é a variação do diâmetro mas sim a diferença de espessura das paredes. Efectivamente, a pequena espessura das veias provoca falta de resistência à deformação, quando a pressão intravascular diminui ou quando a pressão extravascular aumenta [11].

Note-se que no caso das artérias, há uma excepção: quando existe um estreitamento (lumen). Este estreitamento pode ser devido a várias razões: a um depósito de colesterol, inflamação, sedimentação dos próprios constituintes do plasma ou células por um escoamento lento do sangue devido a arterioesclerose, entre outros distúrbios.

5.3 Sangue arterial

A simplificação maior que se pode considerar é ignorar os efeitos de sedimentação e de agregação, e assumir o sangue como um fluido homogéneo cujo comportamento se rege sob as hipóteses:

1. Escoamento estacionário laminar num vaso cilíndrico rígido. É o caso do escoamento do sangue nas artérias cujas paredes dos canais podem ser consideradas rígidas.

3. Viscosidade constante (μ).

2. Velocidade nula na superfície sólida de contacto. O escoamento do sangue ao longo da superfície sólida imóvel impermeável das paredes exige a condição natural de que a componente normal da velocidade do fluido relativamente à parede seja nula. À condição suplementar, que a velocidade do sangue é nula, chama-se *condição de aderência*, devido ao facto da viscosidade travar o escoamento junto à parede.

4. Fluido isotérmico.

Devido às experiências do médico e físico francês Jean Poiseuille (1799-1869) através do hemodinamómetro em 1842 foi apresentada a seguinte relação

$$Q = 0.0245 \Delta p \frac{d^4}{\mu l}$$

onde Q representa o débito de sangue, Δp é a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída, d é o diâmetro do vaso, l é o comprimento do vaso e μ é a viscosidade do fluido. Um fluido que satisfaça esta relação com a pressão é denominado por *fluido de Poiseuille*. Todavia, o modelo foi apresentado por Hagenbach em 1839 através da equação

$$Q = \Delta p \frac{\pi r^4}{8\mu l} \tag{5.1}$$

onde $r = d/2$ é o raio do vaso. A dedução analítica de (5.1) foi feita por Wiedmann em 1856.

As leis constitutivas pretendem caracterizar o sangue, relacionando o tensor das tensões com o movimento em estudo. Inicialmente, estas leis eram determinadas experimentalmente. Entretanto, têm sido apresentados postulados, de modo a ser possível elaborar uma lei constitutiva com o máximo possível de generalidade matemática mas sempre consistente com a interpretação física. Em 1845, o

físico e matemático irlandês George Gabriel Stokes (1819-1903) formulou o conceito de fluido pelos seguintes princípios (cf. [18, pág. 231]):

- o tensor das tensões σ é uma função contínua do tensor das deformações e é independente de quaisquer outras quantidades cinemáticas;
- homogeneidade espacial: σ não depende explicitamente da posição x ;
- se $\tau = 0$, tem-se $\sigma = -pI$ onde I denota a matriz identidade e p representa a pressão termodinâmica se o fluido é compressível, mas é apenas uma variável (independente da termodinâmica) se o fluido é viscoso e incompressível (cf. (5.2));
- isotropia: não há direcção preferida no espaço. Posteriormente, o conceito de isotropia foi bem definido matematicamente [22] uma vez que apenas tem sentido definir este conceito perante uma lei de comportamento já estabelecida.

Diz-se que estamos na presença de um fluido Newtoniano, quando o desvio do tensor das tensões se apresenta sob a forma

$$\tau = 2\mu D(\mathbf{v}),$$

onde $\mathbf{v} = (v_i)_{i=1,2,3}$ é a velocidade a que o sangue circula e $D(\mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\nabla\mathbf{v} + \nabla\mathbf{v}^T)$ é tensor das velocidades de deformação. Neste caso, em que τ é função linear de D , chama-se lei de Cauchy-Poisson (1831), actualmente mais conhecida por lei de Navier-Stokes por causa da correspondência com a equação de Navier-Stokes (5.9). A relação entre a tensão e a variação de velocidade é dada pela viscosidade μ , que é constante.

Considere-se no referencial ortonormado euclidiano um ponto genérico, de coordenadas x, y e z . A suposição de que o sangue é incompressível é usualmente assumida e representa-se pela equação do divergente do vector velocidade se anular:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} = 0. \quad (5.2)$$

A noção de incompressibilidade de um fluido provem da equação de continuidade estabelecida por Euler que exprime a lei de conservação da massa: “a quantidade de sangue contido num dado volume permanece constante” quando a densidade é suposta constante. Este princípio foi introduzido empiricamente em *Théorie de la figure de la Terre* (1743) pelo matemático e astrónomo francês Alexis Claude Clairaut (1713-65).

A circulação ao longo das artérias é laminar, isto é, o sangue circula segundo a mesma direcção que a direcção longitudinal da artéria: $\mathbf{v} = (v(x, y, z), 0, 0)$. Usando a condição de incompressibilidade (5.2) vem que a velocidade é função de duas variáveis: $\mathbf{v} = (v(y, z), 0, 0)$ (Fig. 5.1). Donde, se tem

$$\nabla\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial y} & 0 & 0 \\ \frac{\partial v}{\partial z} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O aspecto unidireccional da circulação do sangue foi observado por Harvey, mas foi consequência da descoberta da acção das válvulas na circulação do sangue pelo anatomista italiano Hieronimus Fabricius (1537-1619) de Aquapendente durante o período de auge da medicina na Universidade de Pádua. Todavia, a existência de válvulas já tinha sido observada por Canano na Universidade de Ferrara em 1536.

5.4 Sangue venoso

O sangue é constituído por cerca de 55% de plasma, 40 % de células sanguíneas de 3 tipos:

Figura 5.1: Aspecto unidireccional do escoamento do sangue

- glóbulos vermelhos ou eritrócitos,
- glóbulos brancos ou leucócitos,
- plaquetas ou trombócitos,

e o restante por substâncias distintas. Portanto, a existência de corpos celulares no sangue implica a existência de dependência da viscosidade da velocidade.

Fahraeus e Lidquist [4] mostraram que existe uma relação de dependência entre o diâmetro do canal e a viscosidade do fluido: a viscosidade diminui quando o diâmetro diminui (Fig. 5.2). Esta relação está em concordância com o efeito do *hematocrito* (concentração de glóbulos vermelhos no sangue) em várias veias de dimensões diferentes. Este efeito, denominado por *efeito de Fahraeus e Lindquist*, foi baseado na observação de Fahraeus em 1929 em que o escoamento do sangue quando se deslocava de canais de maiores dimensões para menores dimensões, o hematocrito reduzia, ou seja, a concentração de glóbulos vermelhos na mistura total diminuía.

Figura 5.2: Efeito de Fahraeus e Lindquist.

Efectivamente, Poiseuille reconheceu que o seu modelo só correspondia à particular situação sob as hipóteses formuladas, pois notou a existência do fenómeno, conhecido por *lei marginal do plasma*, dos

glóbulos vermelhos preferirem deslocar-se junto ao eixo longitudinal ficando uma camada constituída apenas por plasma junto às paredes do canal vascular [20]. Este fenómeno é de facto consequência do presentemente chamado efeito Fahraeus e Lindquist que foi apresentado em 1931.

O modelo generalizado do fluido de Navier-Stokes, no qual a viscosidade é função de D , mais usado é o de fluido quase-Newtoniano

$$\tau(D(\mathbf{v})) = (\sigma + pI)\mu(|D(\mathbf{v})|)D(\mathbf{v}), \quad (5.3)$$

onde $|D(\mathbf{v})|^2 = D(\mathbf{v}) : D(\mathbf{v}) = D_{ij}(\mathbf{v})D_{ij}(\mathbf{v})$ representa a norma de matrizes, usando a convenção de soma de Einstein para índices repetidos. No caso laminar (Fig. 5.1), significa

$$|D(\mathbf{v})|^2 = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right).$$

Esta lei geral permite englobar diferentes modelos. O modelo de Einstein [1, pág. 63]

$$\mu(|D(\mathbf{v})|) = \mu_0(1 + 4.5|D(\mathbf{v})|),$$

que representa uma relação linear entre a viscosidade e $|D(\mathbf{v})|$, origina uma relação quadrática entre o tensor das tensões e $|D(\mathbf{v})|$. Esta relação é característica intrínseca de fluido dilatante, o que não corresponde à realidade do sangue.

Para valores baixos do tensor das velocidades de deformação, o sangue apresenta um aumento de viscosidade devido à agregação dos glóbulos vermelhos, enquanto para valores altos, o sangue apresenta uma diminuição de viscosidade devido à desagregação dos mesmos. Perante este comportamento, se se considerar

$$\mu(|D(\mathbf{v})|) = \left(\left(\frac{\tau_0}{|D(\mathbf{v})|} \right)^{1/2} + \eta \right)^2$$

onde τ_0 representa a tensão limite ou rigidez inicial e η um valor de viscosidade constante, implica que a componente tangencial do desvio do tensor das tensões é dado pela lei de Casson (1959)

$$\sqrt{\tau_{12}} = \sqrt{\tau_0} + \eta \sqrt{\frac{\partial v}{\partial y}},$$

sendo τ_{12} a tensão de cisalhamento. Esta lei já representa a característica de fluido pseudo-plástico, no entanto esta lei só corresponde ao comportamento do sangue para valores grandes de $D(\mathbf{v})$, porque não existe um valor constante μ_0 no caso limite do tensor das velocidades de deformação se anular, significando que o comportamento do sangue é o de um sólido elástico (cf. [2]).

Quando a viscosidade tem um valor finito no caso limite de velocidade nula, pela fricção dos glóbulos vermelhos, a lei para a viscosidade é

$$\mu(|D(\mathbf{v})|) = \mu_\infty + \frac{\mu_0 - \mu_\infty}{F(|D(\mathbf{v})|)}, \quad (5.4)$$

onde μ_0 e $\mu_\infty = 1.5$ são os valores limite quando $|D(\mathbf{v})| \rightarrow 0$ e $|D(\mathbf{v})| \rightarrow \infty$, respectivamente, sendo F uma função adimensional tal que $F(0) = 1$ e $F(\infty) = \infty$. O valor limite μ_0 representa que o sangue tem um comportamento elástico para taxas de deformação nulas [6, pág. 63-65]. A função abstracta F , que descreve o comportamento agregação/desagregação do sangue, tem então em conta:

- quando o escoamento é lento, as células agregam-se até ao caso limite teórico de todas as células se encontrarem agregadas. O sangue tornar-se-ia sólido quando reduzisse a velocidade a zero;
- para valores elevados de velocidade, inicia-se o processo de desagregação, e portanto a viscosidade diminui.

Note-se que o caso Newtoniano aparece como caso particular: $\mu(|D(\mathbf{v})|) \equiv \mu_0 (= \mu_\infty)$. Quando se introduz a lei de viscosidade (5.4) em (5.3) obtém-se

$$\tau(D(\mathbf{v})) = \mu_\infty D(\mathbf{v}) + \frac{\mu_0 - \mu_\infty}{F(|D(\mathbf{v})|)} D(\mathbf{v}). \quad (5.5)$$

PROBLEMA 22 *Discuta as relações viscosidade-velocidade (5.4) e tensão-velocidade (5.5): quando (1) $F(d) = 1 + d$; (2) $F(d) = 1 + d^2$; (3) $F(d) = \exp(d)$, $d \geq 0$.*

Se se considerar na viscosidade (5.4) a função $F \equiv$ identidade, o modelo descreve o fluido de Bingham

$$\tau = \mu_\infty D(\mathbf{v}) + \tau_c \frac{D(\mathbf{v})}{|D(\mathbf{v})|} \text{ se } |D(\mathbf{v})| \neq 0.$$

O fluido de Bingham é um fluido viscoplástico: não escoar até se atingir o ponto crítico τ_c :

$$D(\mathbf{v}) = 0 \quad \text{se } |\tau| \leq \tau_c.$$

Existem ainda modelos que não advêm da lei (5.3) devido à existência de efeitos dependentes do tempo [21]. É o caso do modelo de Oldroyd-B, quando se junta aos demais efeitos a participação das plaquetas no sangue [23], ou o da lei de comportamento

$$\frac{1}{G} \frac{d\tau}{dt} + \frac{\tau}{\mu} = D(\mathbf{v}),$$

que representa um elemento Maxwell, ou seja, constituído por uma mola de módulo elástico de Young G e por um amortecedor de viscosidade μ [17]. Esta combinação de um elemento conservativo (elástico) e um elemento dissipativo (viscoso) reflecte o comportamento viscoelástico associado a uma resposta instantânea puramente elástica seguido por uma resposta amortecida. Isto deve-se às componentes granulares ou glóbulos influenciarem o escoamento, sendo então o sangue considerado viscoelástico. Esta lei caracteriza a relaxação da estrutura chamada de *tixotropia*, cuja palavra foi introduzida por H. Freundlich para descrever soluções viscosas com partículas suspensas suficientemente pequenas de forma a serem invisíveis a um microscópio vulgar. A viscosidade diminui quando a tensão aumenta e quando deixam de actuar forças dá-se de uma forma lenta a recuperação da viscosidade ao valor inicial. Assim, a tixotropia é a propriedade do sangue que sugere que a viscosidade seja também função do tempo após o início de distúrbios.

Tal como se generalizou a viscosidade que é suposta constante (ponto 3) no caso Newtoniano (secção 5.3), pode-se generalizar o ponto 4 introduzindo temperatura T . Quando a temperatura aumenta, a agregação de células vermelhas também aumenta. Consequentemente existe uma variação de viscosidade dependente do tensor das velocidades de deformação e da temperatura [7]. Por exemplo, a lei (5.3) tem viscosidade como função de $D(\mathbf{v})$ e T , ou seja, $\mu = \mu(D(\mathbf{v}), T)$, a qual pode ser dada explicitamente para certos parâmetros calculados experimentalmente.

Tal como outras medidas, a viscosidade varia com a idade. Hess verificou que este coeficiente era 3.89 entre 0 e 10 anos, 4.43 entre 10 e 20, 4.7 entre 20 e 35, e que no nascimento podia atingir os 14 [1, pág. 66].

5.5 Microcirculação

As arteríolas são os últimos ramos do sistema arterial e actuam como válvulas de controlo através das quais o sangue passa aos capilares [8, pág. 177], e as vénulas são os primeiros ramos do sistema venoso. Os capilares formam uma densa rede, entre as arteríolas e as vénulas, de canais de diâmetro reduzido ($< 10\mu m$) onde se dá a troca de O_2, H_2O, CO_2 , nutrientes e outros produtos metabólicos entre o sangue e o tecido. Para esta função, as paredes capilares são muito finas e permeáveis a

moléculas de pequenas dimensões. Nestas dimensões ($d < 10\mu m$), os comportamentos de inércia e de pulsabilidade do sangue são irrelevantes.

A velocidade do sangue nos capilares é, em média, entre 0.8 e 2.0 mm/s. Perante esta velocidade pequena, era de esperar que a viscosidade fosse grande segundo o efeito, devido à agregação, verificado pelo sangue venoso, no entanto a circulação num capilar de dimensões reduzidas tem viscosidade pequena, porque não existe fricção entre os glóbulos vermelhos pois só passa um de cada vez. Neste caso, a viscosidade pode ser considerada constante igual à viscosidade constante do plasma ($1.5 \times$ viscosidade da água) como função da velocidade.

Os glóbulos vermelhos, que têm uma forma biconcava ($8\mu m$ de diâmetro) e dimensões semelhantes aos dos capilares, conseguem deformar-se podendo entrar em capilares até diâmetros de $3\mu m$, assumindo um comportamento que pode ser descrito pela mecânica dos sólidos. Portanto, na micro-circulação, a viscosidade aparece como função do hematocrito sob forma quadrática

$$\mu_1(H) = \mu_{plasma}(1 + a_1H + a_2H^2), \quad (5.6)$$

ou sob forma exponencial

$$\mu_2(H) = \mu_{plasma} \exp[a_3H], \quad (5.7)$$

onde a_1 , a_2 e a_3 são constantes determinadas experimentalmente (Fig. 5.3). Quando ocorre agregação de células pode haver obstrução do canal.

Figura 5.3: Relações viscosidade-hematocrito: (5.6) e (5.7).

5.6 Circulação do sangue

Aproximadamente $1/6$ do volume total do sangue do sistema vascular do ser humano está contido num sistema de vasos cilíndricos (as artérias), e aproximadamente $2/3$ do volume total do sangue está num sistema de canais musculares (capilares, vénulas e veias). O estudo da circulação do sangue nas artérias decorre facilmente da mecânica de fluidos. O mesmo não se pode dizer dos vasos compressíveis, devido à variação da forma das paredes [10]. Este estudo torna-se mais fácil através da correspondência existente entre a circulação do sangue e um circuito eléctrico, como iremos ver na secção 5.7.

A equação de movimento que descreve a circulação do sangue não é mais do que a segunda lei de movimento de Newton adaptada por Euler para os fluidos

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{f} + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (5.8)$$

onde ρ é a massa volúmica do sangue, $\mathbf{f} = (f_i)_{i=1,2,3}$ representa as forças exteriores que neste caso são as forças gravitacionais, e σ representa as tensões internas descritas pelas leis de comportamento (Secções 5.3 e 5.4).

A notação d/dt designa a derivada material em ordem ao tempo

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla = \frac{\partial}{\partial t} + v_1 \frac{\partial}{\partial x} + v_2 \frac{\partial}{\partial y} + v_3 \frac{\partial}{\partial z}$$

e $\nabla \cdot$ representa o divergente

$$\nabla \cdot \sigma = \left[\frac{\partial \sigma_{i1}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{i2}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{i3}}{\partial z} \right]_{i=1,2,3}.$$

A aceleração do sangue $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ tem uma expressão mais complexa que a aceleração de um objecto sólido porque a velocidade é simultaneamente função do espaço e do tempo, isto é, como a velocidade toma valores distintos em pontos diferentes do espaço e do tempo, a aceleração traduz a noção clássica de aceleração $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$, com o termo de derivada em ordem ao tempo, e um termo adicional descrevendo a convecção $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$.

As leis (5.8) e (5.2) podem ser aplicadas ao movimento de qualquer fluido do corpo humano, desde a linfa ou o quimo/quilo intestinal, à urina ou ao ar que inspiramos e expiramos.

Quando o sangue pode ser considerado um fluido Newtoniano (Secção 5.3), obtém-se a conhecida equação de Navier-Stokes

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mu \nabla^2 \mathbf{v} - \nabla p + \mathbf{f}. \quad (5.9)$$

O termo viscoso $\mu \nabla^2 \mathbf{v}$ representa os efeitos de atrito entre as partículas do fluido; sendo considerada constante a viscosidade do sangue $\mu = 4 \times$ a da água.

PROBLEMA 23 Prove que num escoamento estacionário laminar da equação de Navier-Stokes (5.9) resulta que

$$Q = 2\pi \int_0^r v(s) s ds$$

verifica (5.1).

SUGESTÃO: Assumindo que o escoamento do sangue tem como eixo de simetria o eixo longitudinal da veia, só depende da distância em relação ao eixo longitudinal, e tem o mesmo valor numa circunferência de raio r e centro $(x, 0, 0)$ então utilizando as coordenadas cilíndricas $x = x, y = r \cos \theta$ e $z = r \sin \theta$, resulta de (5.2) apenas a existência da componente $D_{12} = \frac{1}{2} \frac{\partial v}{\partial r}$, o que significa que a velocidade só depende da distância r .

No caso estacionário laminar $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = (0, 0, 0)$ donde a equação (5.9) reduz-se a

$$\begin{aligned} 0 &= \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) - \frac{\partial p}{\partial x} \\ 0 &= -\frac{\partial p}{\partial y} \\ 0 &= -\frac{\partial p}{\partial z} \Rightarrow p = p(x) \end{aligned}$$

na ausência de forças exteriores \mathbf{f} .

Considere-se a secção corte longitudinal da artéria constituída pelos eixos coordenados x e z . No caso estacionário, o problema reduz-se a um modelo a duas dimensões e conseqüentemente a equação do movimento (5.9) é uma equação diferencial ordinária

$$\mu \frac{d^2 v}{dz^2}(z) = \frac{dp}{dx}(x).$$

Resolvendo esta equação em ordem à variável z , obtem-se

$$v(z) = \frac{\dot{p}(x)}{2\mu} z^2 + c_1 z + c_2,$$

onde c_1 e c_2 são constantes que se determinam segundo as condições de fronteira $v(0) = 0$ e $v(d) = 0$. Estas condições representam a aderência do sangue nas paredes da artéria, ou seja, a velocidade é nula. Portanto, a lei de movimento do sangue é

$$v(z) = \frac{\dot{p}(x)}{2\mu} z(z-d), \quad (5.10)$$

onde d representa o diâmetro da artéria.

Com o objectivo de se obter uma relação entre a variação da pressão e a média de velocidade dada por

$$\bar{v} = 1/d \int_0^d v(z) dz, \quad (5.11)$$

se integrarmos em ordem a $z \in [0, d]$ ambos os membros da expressão (5.10), obtem-se

$$\int_0^d v(z) dz = \frac{\dot{p}(x)}{2\mu} \left(\frac{d^3}{3} - \frac{d^3}{2} \right).$$

Introduzindo a definição de média (5.11), resulta

$$\dot{p}(x) = -\frac{12\mu}{d^2} \bar{v}. \quad (5.12)$$

Integrando agora em ordem a $x \in [0, l]$, conclui-se

$$\Delta p = p(0) - p(l) = \frac{12\mu l}{d^2} \bar{v}, \quad (5.13)$$

onde Δp significa a variação da pressão entre o início e o final da artéria (ver Secção 5.3). Esta expressão reflecte a conhecida asserção: quando o escoamento total permanece constante, a variação da pressão varia inversamente proporcional à secção transversal da artéria.

PROBLEMA 24 *Dada uma média \bar{v} , prove que a velocidade, dada por (5.10), atinge um valor máximo ao longo do eixo longitudinal.*

Por vezes é importante conhecer a relação da pressão do sangue em termos da deformabilidade dos glóbulos, a intensidade de agregação, a concentração ou as dimensões dos componentes granulares em relação à passagem (distribuição do diâmetro das células).

PROBLEMA 25 *Considere o escoamento estacionário laminar do sangue, quando este tem como lei constitutiva (5.4) com $\mu(d) = \nu d^{p-2}$, $p > 2$ e $\nu > 0$, na ausência de forças exteriores ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$).*

1. *Determine a velocidade $\mathbf{v} = (v(y), 0, 0)$ solução da equação de movimento (5.8), que verifica a condição de aderência sobre a fronteira*

$$\Gamma = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, d) : x \in \mathbb{R}\}, \quad d > 0.$$

2. *Determine a velocidade encontrada em 1 que verifica a condição de Navier sobre Γ :*

$$v_N = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \sigma_T = -\lambda \mathbf{v}_T, \quad \lambda > 0.$$

3. *Compare os resultados obtidos nas alíneas anteriores.*

5.7 Analogia entre circulação sanguínea e corrente eléctrica

A analogia existente entre mecânica de fluidos e electricidade deve-se à semelhança de comportamentos entre o escoamento de um fluido num tubo e a passagem de corrente num fio eléctrico. Efectivamente, a configuração de um circuito eléctrico que representa uma secção de uma veia de comprimento l varia segundo as características da veia.

O exemplo mais simples trata-se do modelo simplificado da circulação do sangue (Fig. 5.4), cuja correspondência entre o débito de sangue Q e a corrente eléctrica I , a pressão p e o potencial ϕ , transforma a equação de Poiseuille-Hagen (5.1) em

$$I = \Delta\phi \frac{\pi r^4}{8\mu l}.$$

Definindo a resistência por $R = 8l\mu/(\pi r^4)$ [P/m³] ou equivalentemente a conductância $G = 1/R = \pi r^4/(8l\mu)$ [m³/(mmHg·s)], obtemos a lei de Ohm

$$I = \frac{\Delta\phi}{R}.$$

Esta lei é ainda válida para um segmento de comprimento l e área A , onde a resistência ao escoamento em função da viscosidade é $R = \pi l\mu/A^2$ [12].

Figura 5.4: Representação eléctrica de uma veia, cujas pressões inicial e final são p_a e p_b , respectivamente.

A capacitância representa a quantidade total de sangue que pode armazenar-se numa dada porção da circulação por cada milímetro de mercúrio de aumento de pressão [8, pág. 187]. Assim, a parede elástica da veia é representada num circuito eléctrico por um capacitor (Fig. 5.5) e a capacitância C_b é função das propriedades elásticas e geométricas da parede elástica e satisfaz

$$C_b = \frac{V_b - V_0}{p_b - p_e}$$

onde V_b é o volume do compartimento no instante b , V_0 é o volume quando $p_b \equiv p_e$, e p_b e p_e são as pressões no interior e exterior do compartimento, respectivamente [3].

Figura 5.5: Representação eléctrica de uma veia quando existe um compartimento de paredes elásticas que permite a variação de volume no decorrer da trajetória da veia.

5.8 Contribuição da respiração

O processo respiratório no torax, denominado *bombear respiratório*, é o principal mecanismo de ajuda ao retorno do sangue pelas veias. Esta asserção foi introduzida por Von Haller devido às suas observações do efeito alternativo de distensão e contracção da veia jugular, apesar de só em meados do século XX ter sido provada como correcta.

O principal objectivo do aparelho respiratório é a troca de gases entre o sangue e o ambiente atmosférico nos alvéolos. Para manter uma boa troca de gás além do bom funcionamento do próprio aparelho, um dos requisitos é a ventilação ser qualitativa e quantitativamente adequada.

Segundo o princípio de conservação enunciado por Fick em 1870, a taxa de variação da quantidade de uma substância de um determinado órgão é igual à diferença do fluxo que entra de do que sai por unidade de área de superfície [5]

$$\frac{dM}{dt} = F_a c_a - F_b c_b$$

onde M é a quantidade do material de referência, F_a a taxa de entrada de fluido no órgão, c_a a concentração de material no fluido de entrada, F_b a taxa de saída de fluido do órgão, e c_b a concentração de material no fluido de saída.

PROBLEMA 26 Considere como substância o dióxido de carbono CO_2 .

a) Justifique que aplicando o princípio de Fick se tem a seguinte relação

$$V \frac{dc}{dt} = \omega(c_a - c),$$

isto é, a produção de CO_2 por unidade de tempo é igual ao produto do escoamento ω do sangue pela diferença de c_a a concentração de CO_2 na artéria e de c a concentração de CO_2 no órgão de volume constante V .

b) Calcule a solução geral para a concentração.

c) Prove que a concentração c_a é uma solução de equilíbrio globalmente estável independentemente do valor da condição inicial e confirme graficamente.

d) Calcule o tempo de recuperação

$$t_R = \int_0^\infty \frac{c(t) - c_a}{c(0) - c_a} dt,$$

e analise geometricamente o resultado obtido.

Bibliografía

- [1] CLUZET & PONTUS. *Compendio de física médica*.
- [2] G.R.COKELET, E.W.MERRILL, E.R.GILLILAND, H.SHIN, A.BRITTEN & R.E.WELLS. *Trans. Soc. Rheol.* **7** (1963), 303-317.
EmBiomechanics: Its foundation and objectives. Y.C.Fung, N.Perrone & M. Anliker (eds.) Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1972, 63-103.
- [3] W.A.CONRAD. Pressure-flow relationships in collapsible tubes. *IEEE Trans. on Biomed. Eng.* **16:4** (1969), 284-295.
- [4] R.FAHRAEUS & R.LINDQUIST. Viscosity of blood in narrow capillary tubes. *American Journal of Physiology* **96** (1931), p.568.
- [5] T.M.FRASER. Review of physiological measurement techniques for applicability to space flight conditions. NASA CR-1277, Washington 1969.
- [6] Y.C.FUNG. *Biomechanics: Mechanical properties of living tissues*. Springer-Verlag, New York, 1981.
- [7] H.GOSLINGA. *The viscosity of blood. An experimental study into the effects of alterations in blood viscosity during shock*. Ph.D. Thesis, Utrecht 1982.
- [8] A.C.GUYTON & J.E.HALL. *Tratado de Fisiología Médica*. McGraw-Hill-Interamericana de España Novena edición, 1996.
- [9] E.HAGENBACH. Uber die Bestimmung der Zähigkeit einer Flüssigkeit durch Ausfluss aus Rohren. *Pogg. Ann.* **109** : 385 (1860), p.42.
- [10] J.P. HOLT. The collapse factor in the measurement of venous pressure: the flow of fluid through collapsible tubes. *Am. J. Physiol.* **134** (1941), 292-299.
- [11] J.P.HOLT. Flow through collapsible tubes and through *in situ* veins. *IEEE Trans. on Biomed. Eng.* **16** :4 (1969), 274-283.
- [12] E.KRESCH & A. NOORDERGRAAF. A mathematical model for the pressure-flow relationship in a segment of vein. *IEEE Trans. on Biomed. Eng.* **16:4** (1969), 296-307.
- [13] L.D. LANDAU & E.M. LIFSHITZ. *Fluid Mechanics*. Course of Theoretical Physics **6** 2nd edition Pergamon Press, Oxford, 1987.
- [14] P.A.G.MONRO. The appearance of cell-free plasma and “grouping” of red blood cells in normal circulation in small vessels observed *in vivo*. *Biorheology* **1** (1962), p.239.
- [15] W.W.NICHOLS & M.O’ROURKE. *McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and Clinical Principles* 4th Ed. Arnold, New York, 1998.

- [16] J.L.M.POISEUILLE. Recherches experimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très-petits diametres. *Compt. Rend.* **15** (1842), p.1167.
- [17] D.QUEMADA. Blood rheology and its implication in flow of blood. **In** *Arteries and arterial blood flow*. C.M.Rodkiewicz(ed). CISM, Udine **270** (1983), 1-127.
- [18] J.SERRIN. *Mathematical principles of classical fluid mechanics*. Handbuch der Physics, 1959.
- [19] R.TATON (ed). *Histoire Générale des Sciences: La science antique et médiévale (des origines a 1450) I*. Presses Universitaires de France, Paris 1966.
- [20] R.THOMA. **Em***Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden*. E.Abderhalden (ed.), Abt.V, Teil 4,II, Urban & Schwarzenburg, Berlin 1927, 1103-1258.
- [21] G.B. THURSTON. Elastic effects in pulsatile blood flow. *Microvascular Research* **9** (1975), 145-157.
- [22] C.TRUESDELL and W.NOLL. *The non-linear field theories of mechanics*. Encyclopedia of physics III **3** S.Flügge (ed). Springer-verlag, New York, 1965.
- [23] K.K. YELESWARAPU, M.V. KAMENEVA, K.R. RAJAGOPAL & J.F. ANTAKI. The flow of blood in tubes: Theory and experiment.*Mech. Res. Comm.* **25** (3) (1998), 257-262.
- [24] D. ZWILLINGER. *Handbook of differential equations*. Academic Press, Inc., San Diego, 1989.

Capítulo 6

Tecidos

6.1 Introdução

O conceito de *histologia*, a ciência que estuda os tecidos do corpo humano, aparece com Malpighi. Efectivamente, o estudo das estruturas e processos bioquímicos dos tecidos só foi possível com a descoberta do microscópio (ver Secção 5.1).

Os tecidos, cuja definição é o conjunto de células de uma mesma estrutura e igual função, englobam elementos tais como pele, paredes de vasos sanguíneos, ossos, cartilagens, e órgãos: pulmões, fígado, etc. O corpo humano possui quatro grandes variedades de tecido: conjuntivo, epitelial, muscular (Capítulo 3) e nervoso (Capítulo 4).

Os tecidos conjuntivos desempenham predominantemente funções mecânicas ou de suporte, e podem subdividir-se em densos e lassos. Densos quando fundamentalmente constituídos por colagénio e elastina de que são exemplos os tendões (ver Secção 3.2.2), os ossos e as cápsulas fibrosas de diversos órgãos. Lassos quando predominam agregados macromoleculares, que desempenham a manutenção de hidratação. É o exemplo das cartilagens.

O tecido epitelial é a camada celular que reveste todas as superfícies internas e externas do corpo, e é caracterizado por ser constituído por células com forma e disposição variáveis, sem substância intercelular nem vasos. Por exemplo, as paredes capilares que são responsáveis pela entrega de oxigénio e nutrientes do sangue para o tecido, e pela recepção dos outros produtos metabólicos, podem ser estudadas segundo dois processos: filtração e difusão. A filtração dá-se através da diferença de pressão hidrostática entre o interior e o exterior do vaso capilar. A difusão é produzida pela diferença de concentração de massa através da parede capilar.

Em 1884 o fisiologista Julius Wolff defendeu que os ossos mudam de forma, alteram a densidade e até o seu conteúdo mineral de acordo com as forças exteriores que lhe são aplicadas [11], o que é facilmente verificado quando uma pessoa passa largos períodos imobilizada ou, no caso extremo dos astronautas, quando não estão sujeitos à gravidade. A principal característica do tecido ósseo é a actividade osteoblástica-osteoclástica. Este processo é executado pelas *células formadoras* do osso, os **osteoblastos**, e *células destruidoras*, os **osteoclastos**. Os osteoblastos são células localizadas na superfície externa ou nas cavidades ósseas e têm a função de depositar; os osteoclastos são células fagocitárias que secretam enzimas e vários ácidos que dissolvem a matriz orgânica do osso e os sais ósseos, respectivamente.

Em 1895, Roux formulou os seguintes princípios:

- *princípio da adaptação funcional*: a adaptação de um órgão é a função do desempenho deste;
- *princípio de maximização/minimização de design*: um material deve ser concebido com o máximo de resistência e o mínimo de material .

Obviamente que este último princípio é sobejamente desejado na indústria, porque reflecte um mínimo de custos. O princípio da adaptação funcional reflecte um conhecimento de longa data: os ossos enfraquecem, quer na ausência de esforços externos, quer submetidos a esforços exagerados.

Os modelos mecânicos para materiais viscoelásticos foram formulados através de diferentes combinações de molas e amortecedores. Maxwell estabeleceu um modelo viscoelástico baseado nas experiências laboratoriais sobre as propriedades mecânicas do ar. O físico alemão Woldemar Voigt (1850-1919) modelou através do estudo de cristalografia. O físico irlandês William Thomson (1824-1907, mais conhecido pelo título de Lord Kelvin) trabalhou na teoria de calor e formulou a primeira e segunda leis de termodinâmica, conciliando os trabalhos do físico e matemático francês Sadi Carnot (1796-1832), o físico norte-americano Benjamin Thompson Rumford (1753-1814), o físico alemão Julius Robert von Mayer (1814-78) e o físico inglês James Prescott Joule (1818-89) [4, pág. 51]. Na elaboração da segunda lei, Lord Kelvin determinou comportamentos mecânicos de materiais tais como metais, borrachas e outros.

Nas últimas décadas, materiais, como o miocárdio ou o osso, são assumidos heterogêneos [4, pág. 384-9] e anisotrópicos, ou seja, a orientação dos eixos do material variam [7] e [8].

As propriedades geométricas dos tecidos biológicos podem ser um factor limitativo para o desenvolvimento e função de um órgão. Daí que D'Arcy Thompson [15] generalizou o princípio, enunciado por Galileu cerca de 1638, para peso e força do osso, em que afirma que o design perfeito de sistemas biológicos se baseia na minimização de energia. O princípio de minimização de energia estipula que toda a tarefa é realizada, usando o mínimo de quantidade de energia, sendo a tarefa, tanto a tensão ou relaxamento do material, como a deslocação de partículas. Sob esta perspectiva pode estudar-se as propriedades termodinâmicas tanto de sistemas microscópicos como macroscópicos.

6.2 Tecido como entidade deformável

O tecido é constituído basicamente por três elementos: sólido (s), líquido (l) e uma componente iónica (i). O comportamento desta mistura é o resultado do comportamento das distintas componentes e sua interacção [13].

Recordemos algumas definições passíveis de confusão de propriedades dos materiais quando submetidos a forças exteriores: *elasticidade*, quando se deformam voltando à forma primitiva logo que as forças deixam de actuar; *plasticidade*, quando se deformam mantendo, com carácter definitivo, essa forma mesmo depois das forças deixarem de actuar; *maleabilidade*, quando sofrem grandes deformações plásticas, pela acção de forças violentas, sem se deteriorarem (cf. Fig.6.1).

Figura 6.1: Fase OA: zona de deformação elástica, as deformações que os corpos sofrem são directamente proporcionais aos esforços que suportam (A = limite elástico); fase AB: patamar de cedência (B = zona de estrição); fase BC: zona da deformação plástica; fase CD: zona de maleabilidade, sob a carga de rotura, estado anterior à desagregação.

Quando o material é elástico, a relação entre o tensor das tensões e o tensor das deformações é igual quando o alongamento é crescente $\frac{d\lambda}{dt} > 0$ e decrescente $\frac{d\lambda}{dt} < 0$. A elasticidade das paredes é indispensável para haver um escoamento contínuo do sangue, sem sacudidelas devido à contração do ventrículo esquerdo em cada sístole para expulsar o sangue pela aorta. Esta propriedade foi observada pela experiência de Marey [2, pág. 131]: considere-se um *vaso de Mariotte*, um frasco para dar uma corrente líquida com pressão constante, que comunica pelo seu tubo inferior a um tubo flexível bifurcado. Um dos ramos é constituído por um tubo delgado e elástico, o outro dos ramos é constituído por um tubo de dimensões iguais mas rígido. Se se colocar uma alavanca rígida na zona do tubo flexível já depois da bifurcação que levanta e baixa de modo a interromper frequentemente a saída do líquido, três princípios se observam: (1) o orifício do tubo rígido emite uma corrente intermitente; (2) o orifício do tubo elástico dá uma corrente contínua; e (3) a corrente pelo tubo elástico é mais abundante do que a do tubo rígido.

Figura 6.2: Relação entre σ e ε de um osso fémur humano sujeito a uma tensão uniaxial.

A propriedade das paredes serem elásticas é característica de todo o sistema vascular. Nas artérias, têm a função de eliminar a característica pulsátil devido ao bombear do coração, como tal, o sangue nas artérias é considerado Newtoniano (cf. Secção 5.3). Nas arteríolas e veias, desempenha a causa de variação de viscosidade sendo a natureza do sangue correspondente a um fluido não-Newtoniano (cf. Secção 5.4). As veias actuam como condutores desde os tecidos até ao coração do transporte do sangue sob pressão baixa, logo as paredes venosas são delgadas e musculares de modo a poderem contrair-se e expandir-se e portanto poderem servir de reservatórios se necessário [6]. Um estudo pormenorizado das propriedades mecânicas e consequentemente modelização matemática dos vasos sanguíneos pode ser encontrado em, por exemplo,

Quando o material não é elástico, a relação é dada por

$$\sigma = f_1(\lambda) \text{ se } \frac{d\lambda}{dt} > 0$$

$$\sigma = f_2(\lambda) \text{ se } \frac{d\lambda}{dt} < 0$$

em que f_1 e f_2 são duas funções $f_1(\lambda) \neq f_2(\lambda)$.

Seja um referencial de referência num plano constituído por três eixos ortogonais, que não se altera com a deformação de material. Uma partícula material no espaço tridimensional pode ter dois tipos de representação matemática

– $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ representando a posição actual no sistema de coordenadas rectangulares cartesianas;

– $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)$ representando a posição no sistema de coordenadas de referência.

A deformação de um segmento $d\mathbf{X}$ no segmento $d\mathbf{x}$ é descrita matematicamente pelo tensor gradiente de deformações \mathbf{F} definido por

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{X}}.$$

O modelo matemático de um tecido é descrito pelas equações de incompressibilidade

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \text{ e } \frac{\partial n^i}{\partial t} + \nabla \cdot (n^i \mathbf{u}^i) = 0; \quad i = l, s$$

onde a velocidade $\mathbf{u} = (1 - n^l)\mathbf{u}^s + n^l\mathbf{u}^l$, com n^l a fracção de volume da componente líquida e \mathbf{u}^s e \mathbf{u}^l são as velocidades sólida e líquida, respectivamente, negligenciando a fracção de volume dos iões relativamente às outras fracções de volume; e por uma relação linear entre o tensor das tensões σ e o tensor das deformações $\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)$

$$\sigma = E\varepsilon,$$

onde E é denominado *módulo de Young* (cf. Fig. 6.2). A constante E toma valores diferentes consoante a densidade do tecido. Por exemplo, toma valores mais pequenos para ossos mais esponjosos. Esta relação linear, para um material homogéneo, é conhecida por *lei de Hooke*. O tensor das tensões $\sigma = \sigma^e - pI$, sendo σ^e o tensor das tensões efectivo e p a pressão, satisfaz a equação do movimento

$$\nabla \cdot \sigma = 0, \tag{6.1}$$

negligenciando forças exteriores e de inércia. Assumindo ainda um comportamento elástico, o tensor das tensões efectivo é dado por [12]

$$\sigma^e = \frac{1}{J} \mathbf{F} \cdot \frac{\partial U}{\partial \varepsilon} \cdot \mathbf{F}^T \quad J = \det \mathbf{F}. \tag{6.2}$$

A função energia de deformação U é expressa em termos das nove componentes do tensor das deformações ε , e tem obviamente expressões para diferentes tecidos. A pele, as paredes arteriais e o tecido dos pulmões podem ser modelados em 2D pela representação simplificada [4, pág. 252]

$$\rho U = c \exp[a_1 \varepsilon_{11}^2 + a_2 \varepsilon_{22}^2 + a_3 \varepsilon_{12}^2 + a_3 \varepsilon_{21}^2 + 2a_4 \varepsilon_{11} \varepsilon_{22}];$$

onde c, a_1, a_2, a_3 e a_4 denotam constantes determinadas experimentalmente. Esta lei exponencial é defendida por muitos autores [4, pág. 277], mas também existem defensores de leis polinomiais.

A porosidade é por definição a fracção de volume de água, ou seja n^l , e pode ser dada como função da deformação segundo a fórmula

$$n^l = 1 - \frac{1 - n_0^l}{J}$$

onde n_0^l é a fracção de volume de líquido no instante inicial.

6.3 Propriedades termodinâmicas dos tecidos

As formas de energia podem ser: química, mecânica, calor, luz, eléctrica e nuclear. A transferência de uma forma para outra é sempre regida pelo princípio de conservação da energia. Existem duas fontes da resposta de deformação elástica: a variação da energia interna e a variação da temperatura.

Começemos por expor as leis da termodinâmica:

Transitividade: Se dois objectos estão em equilíbrio térmico com um terceiro objecto, então estão em equilíbrio entre si.

Primeira lei da termodinâmica (princípio de conservação de energia): A energia não pode ser criada nem destruída, apenas muda de forma:

$$\frac{de}{dt} = \nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{1}{\rho} \sigma : \varepsilon, \quad (6.3)$$

isto é, a taxa de variação da energia específica interna $\frac{de}{dt}$ é igual à soma de fluxo de calor transferido do corpo e do trabalho realizado pelo corpo $\sigma : \varepsilon$.

Segunda lei da termodinâmica: O calor não pode espontaneamente transferir-se de um corpo frio para outro quente, isto é, de um corpo com menos temperatura para outro com mais temperatura. Segundo Carnot, na conversão do calor em energia, uma parte do primeiro perde-se; denominando este efeito por *princípio de degradação da energia*.

Terceira lei da termodinâmica: Só existe movimento térmico para temperatura positiva, o movimento cessa quando a temperatura atinge o zero absoluto ($0^\circ K$).

A energia num corpo humano está em contínua transformação de uma forma para outra. Por exemplo, da energia química contida na alimentação até à energia mecânica para mover um músculo, se o nosso mecanismo fosse 100% eficiente não haveria geração de calor. No entanto, o nosso mecanismo não é tão perfeito, ou realmente o é porque necessita dessa dissipação de calor para se manter a uma temperatura constante. Na realidade, a temperatura não é constante. A temperatura corporal é uma função limitada, isto é, para cada ponto do espaço e instante de tempo a temperatura tem valores circunscritos entre um valor mínimo e um valor máximo. A pele, os tecidos subcutâneos e especialmente a gordura dos tecidos subcutâneos são um isolador do calor para o corpo, sendo as componentes essenciais para a manutenção da temperatura interna em valores quase constantes, apesar de permitir que a temperatura da pele se aproxime da temperatura exterior ao corpo [6]. O tecido adiposo armazena gordura (*triglicéridos*) até que esta seja necessária para produzir energia [6].

Por outro lado, o corpo está em constante produção de calor através das reacções químicas, a que se dá o nome de *metabolismo*. A nível fisiológico, cada grama de hidrato de carbono, gordura (lípidos) e proteína liberta energia (média) de 4,9 e 4 calorias, respectivamente. Efectivamente, quando se forma ATP, a energia dos alimentos transforma-se em calor; quando as proteínas se degradam, a energia armazenada liberta-se em calor; e sempre que existe movimento de tecidos, músculos ou

sangue, a fricção provoca calor. O efeito do fluxo sanguíneo cutâneo que transfere o calor do centro do corpo para a periferia, faz com que a pele esteja em contínua irradiação de calor.

Para construir uma lei de comportamento são ainda necessários os princípios[16]:

consistência: toda a lei de comportamento tem de ser consistente com os princípios gerais de conservação e leis de termodinâmica;

indiferença material: a resposta de um material é independente do observador, da sua situação e do seu movimento, desde que não haja interferência do observador e dos seus contactos de medição com o objecto físico que se investiga. Os fenómenos em si são independentes do referencial, uma vez que a sua descrição é diferente de um observador (referencial) para outro.

Uma lei que verifica o princípio de indiferença material escreve-se da mesma maneira para todos os referenciais excluindo a presença do tempo.

Supondo a energia específica interna e (energia interna por unidade de massa) função da variação de deformação ε e o fluxo de calor dado pela lei de Fourier

$$\mathbf{q} = k\nabla T, \quad (6.4)$$

onde k denota a conductividade térmica e T representa a temperatura absoluta também função dependente de ε , conclui-se

$$\sigma = \rho \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left(\frac{de}{dt} - k\nabla^2 T \right).$$

A teoria matemática da condução do calor foi introduzida pelo matemático e físico francês Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) em *Théorie analytique de la chaleur* (1822). Interpretando esta equação: o tensor das tensões σ resulta da multiplicação da massa específica ρ pela soma de um termo crescente com respeito a ε e de outro decrescente. No caso isotérmico (temperatura $T =$ constante)

$$\sigma = \rho \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial e}{\partial \varepsilon} \right).$$

Esta equação está relacionada com a versão clássica (6.2) usada na elasticidade. Por exemplo, para um músculo esquelético em repouso a função energia de deformação, ou potencial elástico, U é

$$U = \sum_{i=1}^3 c(\lambda_i^8 - 1)$$

onde $\lambda_1 = l_1/l_{10}$, $\lambda_2 = l_2/l_{20}$ e $\lambda_3 = l_3/l_{30}$ são as razões principais de alongamento. Outros modelos são conhecidos para materiais quando assumidos elásticos e isotrópicos ([5] e [1]), ou quando viscoelásticos ([3] e [4]).

Os comportamentos electroquímicos tais como os mecânicos anisotrópicos da cartilagem articular, no âmbito da termodinâmica dos meios contínuos multifásicos e com múltiplas espécies, podem também ser modelados [10].

6.4 Atrito das cartilagens

As cartilagens, tal como os ossos, são constituídas por células embebidas na matriz intercelular, mas consoante a localização têm funções diferentes e consequentemente propriedades diferentes. Por exemplo, os discos da coluna vertebral são elásticos para tornarem a coluna flexível; as cartilagens articulares localizadas na articulação de ossos longos são viscoelásticos para lubrificarem as superfícies das articulações e absorverem choques adversos. Esta lubrificação é mais eficiente que qualquer material feito pelo homem, ela mantém-se com pequeno desgaste ao longo da vida de um ser humano.

A eficiência desta lubrificação deve-se à existência conjunta de fluido sinovial. O fluido sinovial é um líquido lubrificante cujo nome vem do grego e significa "clara de ovo" à qual se assemelha e tem constituição semelhante ao plasma do sangue, mas contendo menos proteínas, sendo mais viscoso.

A lei que descreve o atrito entre dois corpos sólidos foi introduzida por Coulomb:

$$\mathbf{u}_N = 0 \text{ e } \begin{cases} |\sigma_T| < \nu|\sigma_N| \implies \mathbf{u}_T = 0 \\ |\sigma_T| = \nu|\sigma_N| \implies \exists \lambda \geq 0 : \mathbf{u}_T = -\lambda\sigma_T, \end{cases}$$

e foi generalizada por Serrin [14] para o contacto entre um fluido e um sólido, onde o coeficiente de atrito ν representa a resistência ao deslize entre as duas superfícies, sólida e líquida. Quando a velocidade tangencial diminui, o coeficiente de atrito aumenta.

O trabalho virtual das forças de atrito é caracterizado pelo funcional real não linear j definido por

$$j(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Gamma} \nu |\sigma_N(\mathbf{u})| |\mathbf{v}_T| ds.$$

O funcional $\mathbf{v} \mapsto j(\mathbf{v}, \mathbf{v})$ não é nem convexo nem diferenciável. Infelizmente, em geral, $\int_{\Gamma} \nu |\sigma_N(\mathbf{u})| |\mathbf{v}_T|$ nem sequer tem sentido, porque σ_N é apenas um elemento de um espaço dual e, conseqüentemente, não podemos definir o seu módulo.

Uma lei de atrito não local propõe que um movimento iminente num ponto de contacto entre dois corpos deformáveis possa ocorrer quando a tensão tangencial nesse ponto atinja um valor proporcional a uma medida pesada das tensões normais numa vizinhança do ponto. O carácter do local efectivo de vizinhança e o modo como a proximidade faz esforço contribuem para que a condição de deslize dependa das características da microestrutura dos materiais em contacto. Podemos considerar uma versão local, adoptando um operador Φ "tipo regularizador" geral, tal que

$$\mathbf{u}_N = 0 \text{ e } \begin{cases} |\sigma_T| < \nu\Phi(\sigma_N) \implies \mathbf{u}_T = 0 \\ |\sigma_T| = \nu\Phi(\sigma_N) \implies \exists \lambda \geq 0 : \mathbf{u}_T = -\lambda\sigma_T. \end{cases}$$

Podemos exhibir como exemplo o regularizador Φ no sentido de Friederichs, dado pela convolução $*$,

$$\Phi(\zeta(x, t)) = \rho_\varepsilon * \zeta(x, t) = \int_{\Gamma} \rho_\varepsilon(x - y) \zeta(y, t) dy, \quad (6.5)$$

onde $\varepsilon > 0$ e ρ_ε é uma função não negativa, definida na superfície de contacto Γ , tal que

- $\rho_\varepsilon(x) = 0$, se $|x| \geq \varepsilon$;
- $\int_{\Gamma} \rho_\varepsilon(x) dx = 1$.

Um exemplo típico de escolha de ρ_ε é o seguinte:

$$\rho_\varepsilon(x) = \begin{cases} c\varepsilon^{-n} \exp[-\varepsilon^2/(\varepsilon^2 - |x|^2)] & \text{se } |x| < \varepsilon \\ 0 & \text{se } |x| \geq \varepsilon; \end{cases}$$

para uma dada constante $c > 0$.

Várias experiências relacionam o coeficiente de atrito com diferentes factores: velocidade tangencial, concentrações iónicas, entre outros [4].

6.5 Tecido como entidade térmica

Um tecido é constituído por partículas que estão num contínuo estádio de agitação. Este movimento é medido pela temperatura T através da *equação do calor*:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T \right) - \nabla \cdot (k \nabla T) = \mu |\nabla \mathbf{u}|^2,$$

que resulta do princípio de conservação de energia (6.3) e da lei de Fourier (6.4).

O termo dissipação $\mu|\nabla\mathbf{u}|^2$ representa as colisões entre partículas sob a forma de energia cinética sendo μ a viscosidade que reflecte a resistência ao movimento (compare com E_c (2.2)). A viscosidade pode ser interpretada como fricção a nível molecular, a força de contacto entre dois objectos em movimento, a qual reduz ou mesmo cessa o movimento. Esta força tem como característica adicional a transformação da energia cinética em calor. Quando queremos aquecer as mãos, esfregamos uma na outra, para provocar calor. A este efeito de dissipação de calor, chamado *efeito de Joule*, foi enunciado por Joule (o calor produzido num condutor pela passagem de uma corrente eléctrica é proporcional ao quadrado da intensidade de corrente, à resistência do condutor e ao tempo considerado).

A equação do calor descreve os processos termodinâmicos no interior do corpo. Iremos de seguida apresentar alguns modelos de transferência de calor na superfície do corpo: *por convecção, condução, e radiação*.

A eficiência do processo de troca de energia é determinado pela área de superfície de corpo exposta. Quanto maior for a área de superfície exposta, mais partículas estão em contacto com essa área, e assim mais partículas ficarão envolvidas com o processo de troca de calor. Portanto, quanto maior for a área de superfície do corpo, mais rápido é o arrefecimento. O que se passa é que as partículas no corpo estão em maior agitação do que as do meio ambiente. Essa maior energia provoca a capacidade das moléculas atravessarem a pele e escaparem-se para o meio ambiente. A este tipo de arrefecimento chama-se *por convecção*.

A lei de arrefecimento de Newton estabelece que a taxa de arrefecimento de um corpo é directamente proporcional à diferença entre a temperatura do corpo T e a temperatura da superfície exterior T_s :

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = h(T - T_s),$$

onde \mathbf{n} é a normal exterior unitária e h é o coeficiente de convecção.

Quanto mais exercício físico um indivíduo fizer, mais quente ficará e consequentemente mais rapidamente arrefecerá quando parar o exercício. Por esta razão, é que se aconselha a colocar um agasalho leve logo após o treino intensivo, para abrandar o arrefecimento.

Outro exemplo, embora não seja frequente aplicá-lo pelo indivíduo comum, é baixar a febre através de um banho frio ou até para temperaturas muito elevadas a necessidade de um banho de imersão com gelo. Assim, quanto maior for a diferença de temperatura entre a superfície do corpo e o exterior, maior será a dissipação do calor e existirá o abaixamento da febre, evitando que a temperatura elevada danifique os processos microscópicos e elementos como, por exemplo, as proteínas e suas interações no cérebro. No caso de ocorrer um tremor incontrolável, o que provoca um aumento de produção de calor involuntário, é preferível o arrefecimento com panos encharcados na pele no maior número possível de pontos do corpo. A lei de arrefecimento de Newton descreve de facto um efeito local. Se a pessoa tiver várias camadas de roupa, existe uma saída de calor apenas enquanto a temperatura entre as camadas de roupa estiver inferior à temperatura do nosso organismo, efectuando-se uma película de ar adjacente ao corpo com a mesma temperatura. Recorde que o calor é a energia cinética do movimento molecular. Se as correntes de ar conseguirem entrar em contacto com uma determinada área, no caso por exemplo de uma pessoa não estar devidamente agasalhada, a energia cinética é transferida para o ar aumentando a velocidade de movimento das moléculas do ar e, pelo efeito por convecção, o calor afasta-se do corpo.

Existe ainda um processo de perda de calor quando o exterior se encontra mais frio: *por condução*. Quando a pele está desprotegida, existe condução directa entre a superfície do corpo e outros objectos que lhe estejam em contacto. Neste caso, o modelo seria acoplar a equação do calor do corpo com a do objecto em questão tendo como condição de fronteira

$$\frac{\partial T_1}{\partial n} = \frac{\partial T}{\partial n}$$

representando a transferência de calor entre o corpo de temperatura T e o objecto com temperatura T_1 , ou seja, a temperatura que sai de um é igual à que entra ao outro. A eficácia da roupa para manter

a temperatura perde-se por completo se a roupa estiver húmida, quer por suor, quer por humidade exterior. A grande conductividade térmica da água aumenta dezenas de vezes a transmissão do calor através da roupa. Por esta razão, a perda de calor dentro de água é maior do que com o ar de mesma temperatura.

A perda de calor *por radiação* dá-se sob a forma de raios infra-vermelhos. Estes raios saem em todas as direcções de todos os corpos, portanto saem em menor quantidade se houver muitos corpos a irradiarem calor na nossa direcção. Este efeito traduz-se pela lei

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = \varepsilon T^4 - g,$$

onde ε denota a constante de Stefan-Boltzmann e g representa uma fonte exterior, caso exista.

Quando o meio ambiente está com maior temperatura que o nosso corpo, só conseguimos libertar calor através da evaporação. No entanto, existe sempre evaporação imperceptível aos nossos sentidos. Existem ainda mecanismos internos tais como a vasodilatação, a vasoconstrição ou a termogenesis química que ajudam na regulação da temperatura [6], mas que não iremos abordar aqui.

PROBLEMA

Prove que as funções

a) $T(x, t) = \exp[-ax] \cos(wt - ax)$

b) $T(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi kt}} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{4kt}\right]$

verificam a equação do calor $k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial T}{\partial t}$, para qualquer $a \in \mathbb{R}$ e $w = 2ka^2$.

RESPOSTA: a) Calculando as derivadas parciais

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -w \exp[-ax] \sin(wt - ax)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -a \exp[-ax] \cos(wt - ax) + a \exp[-ax] \sin(wt - ax)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -2a^2 \exp[-ax] \sin(wt - ax)$$

donde se conclui a equação do calor pedida.

b) Derivando em ordem a t e a x

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{(x-a)^2}{8kt^2\sqrt{\pi kt}} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{4kt}\right] - \frac{1}{4t\sqrt{\pi kt}} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{4kt}\right]$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{(x-a)}{2kt} T$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -\frac{T}{2kt} + \frac{(x-a)^2}{4k^2t^2} T$$

donde se conclui a equação do calor desejada. \square

Bibliografia

- [1] P.M.A. AREIAS, R.M. NATAL JORGE, J.T. BARBOSA, A.A. FERNANDES, T. MASCARENHAS, M. OLIVEIRA & B. PATRÍCIO. Experimental and finite element analysis of human skin elasticity. *2003 ASME International Mechanical Engineering Congress*, November 15-21, Washington DC, USA (2003).
- [2] CLUZET & PONTUS. *Compendio de física médica*.
- [3] L. CARVALHO & J.A. SIMÕES. Estudo pelo método dos elementos finitos do compartimento viscoelástico do ligamento periodontal. **Em Métodos computacionais em engenharia. Proceedings APMTAC e SEMNI**, Lisboa 31 Maio-2 Junho 2004.
- [4] Y.C.FUNG. *Biomechanics: Mechanical properties of living tissues*. Springer-Verlag, New York, 1981.
- [5] A.E. GREEN & J.E.ADKINS. *Large elastic deformations*. Oxford University Press, New York 1960.
- [6] A.C.GUYTON & J.E.HALL. *Tratado de Fisiologia Médica*. McGraw-Hill-Interamericana de España Novena edición, 1996.
- [7] J.D.HUMPHREY, R.K.STRUMPF & F.C.P.YIN. Determination of a constitutive relation for passive myocardium II. Parameter estimation. *ASME J. Biomech. Eng.* **112** (1990), 340-346.
- [8] P.J.HUNTER, A.D.MCCULLOCH & H.E.D.J. TER KEURS. Modelling the mechanical properties of cardiac muscle. *Prog. Biophys. Molec. Biol.* **69** (1998), 289-331.
- [9] L. LEAL, J. ROCHA, A. ROUBOA, J.FREITAS & A.SILVA. Análise computacional do comportamento mecânico do osso femoral com e sem prótese. **Em Métodos computacionais em engenharia. Proceedings APMTAC e SEMNI**, Lisboa 31 Maio-2 Junho 2004.
- [10] B.LORET & F.M.F. SIMÕES. Articular cartilage with intra- and extrafibrillar waters. A chemo-mechanical model. *Mechanics of Materials* **36** (2004), 515-541.
- [11] G.MACHADO & L.TRABUCHO. Alguns resultados analíticos relativos a um algoritmo de remodelação óssea. **Em Métodos computacionais em engenharia. Proceedings APMTAC e SEMNI**, Lisboa 31 Maio-2 Junho 2004.
- [12] J.A.C.MARTINS, E.B.PIRES, R.SALVADO & P.B.DINIS. A numerical model of passive and active behavior of skeletal muscles. *Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.* **151** (1998), 419-433.
- [13] C.OOMENS, D.V. CAMPEN & H.GROOTENBOER. A mixture approach to the mechanics of skin. *Biomech.* **20:9** (1987), 877-885.
- [14] J.SERRIN. *Mathematical principles of classical fluid mechanics*. Handbuch der Physics, 1959.

- [15] D.W.THOMPSON. *On growth and form*. 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 1963.
- [16] C.TRUEDELLE and R.A.TOUPIN. *Principles of classical mechanics and field theory*. Encyclopedia of physics III 1 S.Flügge (ed). Springer-Verlag, Heidelberg, 1960.

Apêndice A: Grandezas físicas

Grandezas físicas fundamentais

Símbolo da grandeza	Grandeza física	Unidade SI	Símbolo para a unidade
l	comprimento	metro	m
m	massa	grama	g
t	tempo	segundo	s
θ, ϕ, φ	ângulos	radiano	rad
T	temperatura absoluta	kelvin	K
n	quantidade de substância	mole	mol
I	intensidade da corrente eléctrica	ampère	A

Grandezas físicas derivadas

Símbolo da grandeza	Grandeza física	Unidade SI	Símbolo para a unidade
v	velocidade		$(m \cdot s^{-1})$
a, g	acelerações		$(m \cdot s^{-2})$
ω	velocidade angular		$(rad \cdot s^{-1})$
F	força	newton	$N = kg \cdot ms^{-2}$
I	momento de inércia		$(kg \cdot m^2)$
M	momento de força		$(N \cdot m)$
σ	tensão	pascal	$Pa = N \cdot m^{-2}$
f	frequência	hertz	$Hz = s^{-1}$
T	período		(s)
ϕ	potencial	volt	$V = JA^{-1}s^{-1}$
E	intensidade eléctrica		(V/m)
R	resistência eléctrica	ohm	$\Omega = VA^{-1}$
G	conductância eléctrica	siemens	$S = \Omega^{-1}$
C	capacitância	farad	$F = AsV^{-1}$
E	energia	joule	$J = N \cdot m$
p	potência	watt	$W = J \cdot s^{-1}$
w	escoamento do sangue		(l/s)
u	velocidade do sangue		(ms^{-1})
μ	viscosidade dinâmica	poiseuille	$Po = Pa \cdot s$
p	pressão sanguínea	pascal	$Pa = 7.5m \cdot Hg$
ρ	massa específica		(kg/m^3)
c_p	calor específico		$(J/kg \cdot K)$
k	conductividade térmica		$(W/m \cdot K)$
c	concentração		(mol/m^3)

Conversões

$$1Pa = 1N \cdot m^{-2} = 7.5m \cdot Hg = 10^{-5}bar$$

Apêndice B: Constantes

Símbolo	Constante	Valor	Página
g	aceleração de queda livre	$9.80665 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$	
F	Faraday	$9.6485309 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	
R	de gás	$8.314 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	